

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - FAJS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

FERNANDA CRISTINA DAS NEVES FERNANDES

ATORES INTERNACIONAIS NA CRISE DO CANAL DE SUEZ

Brasília
2020

Fernanda Cristina das Neves Fernandes

ATORES INTERNACIONAIS NA CRISE DO CANAL DE SUEZ

Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

Orientador: Prof. Frederico Seixas Dias

Brasília
2020

Fernanda Cristina das Neves Fernandes

ATORES INTERNACIONAIS NA CRISE DO CANAL DE SUEZ

Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Orientador: Prof. Frederico Seixas Dias.

Brasília, ____ de _____ de 2020.

Banca Examinadora

Prof. Orientador

Prof. Avaliador (a)

RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo explorar os fatos ocorridos no Egito que levaram ao surgimento da crise do Canal de Suez, assim como as ações e interesses dos atores envolvidos. Busca-se fazer uma análise dessas ações sob perspectivas teóricas das Relações Internacionais, com o propósito de se chegar a um consenso quanto a teoria que melhor poderá explicar o conflito, buscando saber se de fato, os Estados agiram de maneira a desafiar o equilíbrio de poder com o intuito de evitar uma guerra de escopo mundial ou se agiram em razão do interesse nacional e da busca de poder, a fim de garantir sua sobrevivência. Utiliza-se a perspectiva pós-colonial para analisar as ações do Estado egípcio, a fim de que suas ações não sejam interpretadas à luz de teorias do campo das relações internacionais provenientes de uma visão Eurocentrista. Nos demais capítulos, analisamos as ações e interesses dos atores, assim como seus instrumentos de poder através do uso de diálogos de acadêmicos. Por fim, conclui-se que o campo das relações internacionais é vasto e que o conflito compreende um longo período de tempo, com o envolvimento de vários atores que possuíam motivações diferentes para a sua participação no conflito e que somente uma teoria não é suficiente para explicar a causa do conflito, assim como podem se complementar em várias ocasiões.

Palavras-chave: Crise do Canal de Suez. Nações Unidas. Realismo. Neo-liberalismo.

ABSTRACT

The present research aims to explore the facts that occurred in Egypt that led to the emergence of the Suez Canal crisis, as well as the actions and interests of the actors involved. It seeks to make a meticulous analysis of these actions under theoretical perspectives of International Relations, with the purpose of reaching a consensus on the theory that can best explain the conflict, in order to know if, in fact, the States acted in a way to challenge the balance of power in order to avoid a world-wide war or if they acted out of national interest and the search for power, in order to guarantee their survival. The post-colonial perspective is used to analyze the actions of the Egyptian State, so that its actions are not interpreted in the light of theories of the field of international relations arising from a Eurocentric view. In the remaining chapters, the actions and interests of the actors are analyzed, as well as their instruments of power through the use of academic dialogues. Finally, it is concluded that the field of international relations is vast and that the conflict comprises a long period of time and the involvement of several actors who had different motivations for their participation in the conflict and that only one theory is not enough to explain the cause of the conflict, as well as can complement each other on several occasions.

Keywords: Suez Canal crisis. United Nations. Realism. Neo-liberalism.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
1. A POLÍTICA EGÍPCIA ATÉ A NACIONALIZAÇÃO DO CANAL	9
1.1 A construção do canal de Suez	14
1.2 A revolta Urabi e a ocupação britânica	15
1.3 A Revolução egípcia de 1919	18
1.4 Gamal Abdel Nasser.....	20
2. O CONFLITO E SUA RESOLUÇÃO.....	24
2.1 O interesse egípcio na nacionalização do canal.....	24
2.2 A nacionalização do Canal de Suez	25
2.3 Interesses dos atores	30
2.4 A Crise.....	31
2.5 O Pós Conflito.....	39
3. O CONFLITO SOB PERSPECTIVAS DE TEÓRICOS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	42
CONCLUSÃO	53
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56

INTRODUÇÃO

Este trabalho expõe e discute os eventos que desencadearam a Crise do Canal de Suez, as ações dos Estados envolvidos durante o acontecimento e como um conflito de domínio internacional que poderia ter constituído potencialidades perigosas ao mundo, foi cessado.

O objetivo principal deste estudo é analisar essas ocorrências históricas através da luz de teorias de Relações Internacionais para que se possa responder o problema de pesquisa proposto: Em que medida a solução do conflito do Canal de Suez dependeu dos interesses, decisões e ações de terceiros, excedendo assim explicações tradicionais de política de poder?

O desenvolvimento deste estudo busca responder a essa pergunta e levantar pontos pertinentes relacionados a natureza do conflito e como o estudo das Relações Internacionais tende a utilizar teorias gerais de política internacional, que são baseadas nas grandes potências mas que não são necessariamente uteis como instrumento de análise em estudos de países emergentes, por esse motivo, é importante a reconstrução histórica, analisando partes do período histórico que parecem contradizer o modelo de ator racional e o passo-a-passo até o processo de tomada de decisão do Egito, explorando as ações egípcias que levaram à nacionalização do canal, assim como os efeitos da ocupação britânica em seu território.

No capítulo 2, foi feita uma apresentação do conflito de maneira detalha, mostrando fatos que vão da nacionalização do Canal de Suez à interrupção do conflito, assim como o período do pós-conflito, com a implementação da primeira força de emergência da ONU, a UNEF.

Por fim, finaliza-se com o último capítulo, que é uma análise teórica constituindo reproduções de diálogos entre acadêmicos das Relações Internacionais sobre as motivações por trás das ações dos Estados envolvidos, a fim de se chegar a uma resposta para o problema de pesquisa proposto no início do estudo. É importante destacar que a compreensão desse capítulo só seria possível caso se estabelecesse previamente à análise, elementos históricos como os apresentados nos dois primeiros capítulos, que evidenciam

aspectos importantes que servem de fundamentos ao que foi argumentado pelos teóricos.

É importante ressaltar que o trabalho não busca soluções para o conflito e sim fazer uma breve exposição da crise, identificando seus principais fatores causais e analisar as ações dos Estados envolvidos.

1. A POLÍTICA EGÍPCIA ATÉ A NACIONALIZAÇÃO DO CANAL

O primeiro capítulo deste trabalho traz fatos históricos que são de relevância para a compreensão do surgimento do Conflito do Canal de Suez. É necessário analisar o período de colonização europeia dado o grande papel que teve no desencadeamento da crise, assim como o período de ocupação britânica, o surgimento do líder nacionalista egípcio, Gamal Abdel Nasser, que idealizou planos de desenvolvimento do país Egito, assim como a criação do Canal de Suez.

Apesar do Egito, país localizado no Nordeste do continente africano, estar entre os Estados modernos que possuem a mais longa história, devemos nos limitar neste capítulo a focar no período da história que antecede a crise no canal de Suez.

Segundo Tignor (2010) entre o período de 1798 até 1882 (a data que marca o início da ocupação britânica), a história gira ao redor de três figuras: Napoleão Bonaparte, que liderou em 1798 uma invasão contra o território egípcio; Muhammad Ali, que governou e implementou reformas que modernizaram o país no período de 1805 a 1879; e Quediva Ismail, que também governou o Egito, entre 1863 até 1879 e tinha como ambição transformar o país em uma extensão do continente Europeu.

A invasão Francesa de Bonaparte em 1798 foi uma estratégia para acabar com o Império Britânico, dado que, o Egito era de suma importância, pois fornecia acesso à Índia, facilitando um possível ataque. No entanto, em termos militares, "a campanha foi um desastre. Foi um desperdício de vidas, de dinheiro e de materiais. Não teve influência na balança de poder internacional ou na posição da marinha francesa no Mediterrâneo". (CONNELLY, p.97) De acordo com Tignor (2010), vários foram os motivos que ocasionaram o fracasso das tropas francesas: no primeiro evento, vários navios franceses foram naufragados por tropas marítimas britânicas; posteriormente houve uma grande revolta por parte de um grande número de cidadãos do Cairo que levou a administração francesa em Cairo à perda de controle e por último, uma campanha militar na Síria, que estrategicamente estava associada com a

utilização do vale do Nilo, no último, tropas francesas foram varridas por frotas britânicas e otomanas, e por doenças como a praga. Bonaparte partiu no dia 18 de agosto de 1799, doze meses e meio depois de ter desembarcado no Egito.

Após a retirada das tropas francesas, três grupos competiram pelo poder: os Mamlusks¹; os Otomanos, liderados por Khurshid Paxá; e Muhammad Ali, militar da Albânia, que havia se estabelecido no Egito com tropas albanesas a fim de restaurar o poder otomano com a retirada de tropas francesas. (TIGNOR, 2010, p. 291). Como mencionado por Mostafa (2015, p. 112) Muhammad Ali, [que tinha como ambição em seu país ser um líder militar ou ministro] achou uma oportunidade de ouro para aproveitar poder para si e seus sucessores e ser governante de um país grande e rico como o Egito. “Ali exploited the anarchy resulting from the power vacuum in Egypt after the French withdrawal to strengthen his troops and gain the trust and support of the public”. (HASSAN, 2010 apud MOSTAFA, 2015, p. 112).

Em 1805 Muhammad Ali derrotou as forças otomanas lideradas por seu rival Khurshid Paxá e os remanescentes Mamlusks, ficando em posição dominante no Egito, no entanto, percebeu que era visto como um usurpador de poder e decidiu fortalecer as tropas egípcias. “Having a strong army was the first and main objective of Muhammad Ali”. (MOSTAFA, 2015, p. 112), “Although Muhammad Ali had been in Egypt only briefly while the French were there, he had learned enough of the French military successes in Egypt and in Europe to realize that Napoleon’s armies were the best in the world”. (TIGNOR, 2010, p. 294).

Segundo Tignor (2010, p. 299), uma das primeiras ações de Muhammad foi receber um antigo capitão da legião de honra dos exércitos de Napoleão – Joseph Sève, que trouxe técnicas militares francesas e ajudou a tornar o exército egípcio o mais poderoso da região. O exército egípcio se expandiu a um número de 130 mil homens, contando também com recrutas sudaneses que foram coagidos a fazer parte da força egípcia, muitos tomados como escravos.

Muhammad Ali tentou estimular todas as áreas econômicas do Egito. “A large and modernizing army cannot exist in an impoverished society”.

¹ Soldados escravos muçulmanos ou governantes muçulmanos de origem escrava.

(TIGNOR, 2010, p. 299). Segundo Pan (2013), Muhammad não só fortaleceu a força militar egípcia como também fez esforços para a modernização cultural, contratou especialistas estrangeiros para ministrar palestras e ensinar tecnologia, além de enviar centenas de jovens egípcios para estudar técnicas militares, política, medicina, biologia, química, agricultura, artes e arqueologia em diferentes países da Europa.

De acordo com El-Rafy (1989), nove missões foram realizadas na Europa, 309 estudantes foram enviados em um todo, a maior missão foi realizada em 1826 na França. “As Ali insisted on implementing open policy and advancing with the times, Egypt became the first country in the Asian-African region to embark on the road of modernization in the early 19th century”. (PAN, 2013 p. 22)

Apesar de Muhammad Ali ter tomado o trono por recomendação pública, ele logo se tornou um governante autoritário. Os cidadãos não possuíam direitos políticos, o governo era centralizado com um número de ministérios que seguiam padrões europeus e a maioria das funções no governo eram exercidas por indivíduos que não eram egípcios.

Muhammad Ali faleceu em agosto de 1849, mas antes de seu falecimento, Ibrahim Paxá, seu filho, tornou-se líder até a data de seu falecimento. Em novembro do mesmo ano, o neto de Ali, Abbas Helmy I governou por cinco anos; Segundo Mostafa (2015) Abbas abominava a cultura europeia, fechou várias instituições que seu avô havia criado, dispensou vários funcionários estrangeiros de serviço e reduziu o tamanho do exército egípcio.

Diferente de Abbas, seu sucessor e tio, Said Paxá, que havia estudado na Europa e possuía admiração pela civilização ocidental, governou o Egito por cerca de nove anos, entre 1854 e 1863, implementou uma empresa de telegramas, o primeiro banco do Egito e começou as escavações para criação do Canal de Suez.

Por último, convém falar da terceira figura a qual Tignor (2010) considera importante para uma melhor compreensão do fenômeno que iniciou o conflito do canal de Suez: O Quediva² Ismail Paxá, neto de Muhammad Ali e sucessor de Said Paxá, governou o Egito entre o período de 1863 a 1879. Ismail,

² Ismail Paxá detinha o título desde 1867. (FARAG, 2009). O título significava governante na língua persa

diferentemente de seu antecessor, possuía uma melhor compreensão do mundo europeu, uma vez que, havia passado dois anos a estudo em Paris (1846-1848) e, sua permanência na civilização europeia teria aumentado seus desejos de tornar o Egito à imagem da Europa (TIGNOR, 2010, p. 304).

Ismail insisted on continuing the ambitious projects of his grandfather to let Egypt become one of the developed countries. Unlike his grandfather, Ismail was a delicate man; he studied in Europe and got a strong sense about human rights and democratic systems.

(MOSTAFA, 2015, p. 114)

Percebe-se ao decorrer dos mandatos dos sucessores de Muhammad Ali, com exceção de Abbas Helmy I, certa admiração pela sociedade ocidental, particularmente a europeia. Em um de seus discursos, o Quediva Ismail disse que seu país não pertencia mais ao continente africano e sim que fazia parte da Europa, e portanto, seria natural abandonar seus antigos costumes e adotar um novo sistema adaptado a suas novas condições sociais. Ismail foi um visionário como seu avô e quis realizar em poucos anos o que levaria em décadas, durante seu reino foi chamado de Ismail, o Magnífico. (HUNSDON, 2013 apud MOSTAFA, 2015, p. 114).

The most important achievements of his reign were: the establishment of the first election system for the advisory council of representatives, women education, establishment and reopening of schools, sending educational missions to Europe, advances in architecture, establishment of post service, development and construction of railroad and infrastructure, advances in industry and agriculture, releasing the slavery abolition law, advances in press, establishing the opera house and the geographic society, and the inauguration of the Suez Canal.

(MUKBIL, 2006 Apud MOSTAFA 2015, p.114).

Infelizmente, durante seu governo, Ismail enfrentou grandes dificuldades financeiras, dadas as dívidas que seu antecessor havia deixado. Said, havia pegado uma grande quantia de dinheiro emprestado. Segundo Tignor (2010), Said Paxá não conseguiu resistir à tentação de pegar dinheiro emprestado de casas financeiras europeias e deixou dívidas ao seu sucessor, o Egito também passava por impasses no mercado internacional como exportador de algodão. A situação se agravou devido aos muitos projetos que Ismail possuía e muitos

deles foram realizados durante ao mesmo tempo. O Quediva, assim como seu antecessor, possuía a tendência de impressionar convidados estrangeiros.

Segundo Overton (1971), países europeus imperialistas, como Grã-Bretanha e França, sentiram o perigo dos planos do Quediva e o encorajaram a pegar mais empréstimos. Uma dívida nacional de mais de £91 milhões de libras esterlinas, ao contrário dos 6,5 milhões, que havia no momento que emergiu ao trono.

Ismail continuou a tomar empréstimos de instituições financeiras europeias devido ao encorajamento que o boom da exportação de algodão egípcio lhe deu, até que sua dívida no final da década de 1870 alcançou a impressionante soma de 100 milhões de libras, mais de dez vezes a do PIB egípcio (TIGNOR, 2010, p. 305). Em decorrência das ações de Ismail, uma leva de cidadãos egípcios educados na Europa começaram a contestar seu poder e a constante influência britânica, esse grupo passou a buscar poder para si, alegando que o Egito estava sobre ataque europeu, sugerindo que nações Islâmicas deveriam se unir para se protegerem das ambições europeias e se oporem à influência britânica com o fim de evitarem a extinção do Islã (TIGNOR, 2010, p. 307). Por esses motivos e pelos julgamentos proferidos contra si nos tribunais internacionais, Ismail teve que vender as ações egípcias e sudanesas da Companhia do Canal de Suez (que começou a ser escavado durante o governo de seu antecessor) em 1875 ao governo britânico (OGEN, 2008);

Segundo Tignor (2010), 44% do capital da empresa foi vendido ao governo britânico. Essa foi a pretensão direta por trás da intervenção das grandes potências no Egito e depois da ocupação inglesa (1882–1952). “Egypt received a mere £4 million for its huge land, labor, and financial contributions to the digging of the Suez Canal. In fact, it did not receive another penny from the Suez Canal Company until 1936”. (TIGNOR, 2010, p. 306). Por volta de 1880, o governo egípcio já era efetivamente controlado pela Grã-Bretanha e pela França, devido às dívidas que tinha com a Inglaterra e pelo investimento francês no Canal, que detinha mais de 50% das ações da Companhia do Canal do Suez. (DECHANCIE, 1988, p. 11).

The British House of Commons saw such value in the system that in 1875 they agreed to purchase controlling shares in the Suez Canal

Company for £3,976,582 (Kinross 1969, 274-275). Egypt thereafter became the focal point of British Middle East policy, supplanting the declining Ottoman Empire; Egypt soon became a protectorate of Great Britain. (PIERRE, Jean-Marc, 2004, p.5).

1.1 A construção do canal de Suez

A oportunidade de construção do Canal de Suez apareceu em 1854, quando Abbas faleceu e foi sucedido por seu tio, Said Paxá, que também era amigo de longa data do empresário francês Ferdinand De Lesseps. (HAMZA, ABDEL-LATIF, 2003 p. 123). Segundo Tignor (2010), De Lesseps se aproveitou da fraqueza e instabilidade do governante egípcio para conceder-lhe o direito da construção do canal:

The first concession, in 1854, permitted De Lesseps “to form a financial company to pierce the isthmus” and operate a canal for ninety-nine years from it’s opening, while the second concession, granted in 1856, obligated the Egyptian government to provide four-fifths of the labor of the canal's construction. De Lesseps' company came into being in 1858 with the Egyptian owning 44 percent of its shares and French investors, mostly members of the middle class and small holders, holding 52 percent.

(TIGNOR, 2010, p. 310).

O primeiro ministro britânico Lord Palmerston, se opôs a construção do canal e em 1851 deixou clara a posição da Grã-Bretanha: “it shall not be made, it cannot be made, it will not be made, if it were made, there would be a war between France and England for the possession of Egypt”.

A Companhia do Canal de Suez havia se tornado objeto de ressentimento e símbolo daganância capitalista europeia, a começar pelo o fato de que o Quediva Ismail foi compelido a pagar à companhia do Canal de Suez uma quantia de £3 milhões, pois precisava de mão de obra nas plantações de algodão durante o boom do algodão e para ver-se livre de seu embargo e terminar com sua obrigação de fornecer trabalhadores na escavação do canal. (TIGNOR, 2010, p.310).

Finalmente, no dia 17 de novembro de 1869 foi inaugurado o Canal de Suez. O canal, considerado o maior canal em extensão do mundo, com 193 km de comprimento, conectava o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e já possuía na época do conflito, grande importância estratégica, uma vez que, permitia que

potências europeias chegassem às colônias da África, Índia e Costa do Pacífico sem ter de negociar com o Chifre da África, ou seja, o Nordeste Africano, que inclui a Somália, Etiópia, Djibouti e Eritreia. Economicamente, o canal facilitava um aumento de 40% no comércio mundial na indústria mercante, já que, transitar pelo canal diminuía a distância em 45%, o percurso que anteriormente seria de 19.312 km, através da travessia pelo cabo da Boa Esperança, passou a ser de 10.300km. (PIERRE, 2004, p. 5).

1.2 A revolta Urabi e a ocupação britânica

A mania de grandeza de Ismail, que possuía a intenção de estabelecer um grande império egípcio, centralizado no Sudão e no Chifre da África, levou seu exército a sofrer uma grande redução em uma de suas campanhas militares na Etiópia entre 1875 e 1876, ademais, pode-se listar outros dois motivos que agravaram a situação egípcia: O endividamento egípcio, que levou Ismail a vender preciosos ativos e permitir conselheiros britânicos e franceses a assumir controle do ministério das finanças e obras públicas e a tensão entre nativos egípcios e a elite turca-circassiana que havia monopolizado as posições mais altas no exército desde a época de Muhammad Ali.

Em 1879, o endividamento egípcio, o controle europeu e o descontentamento do exército materializaram-se na proposta de redução do tamanho de seu exército de 93.000 para 37.000, em relação a redução do exército egípcio, Tignor (2010, p. 313) discorre que “Although the Ethiopian campaign had ended Ismail’s ambitions for a vast African empire, it was the foreign powers that pressured the state for the reduction, citing costs savings as the grounds for their demand”.

Os nativos egípcios, que já estavam ressentidos, buscaram apoio de Ahmad Arabi, que juntamente dos próprios oficiais, enviaram ao Quediva uma série de reclamações em fevereiro de 1879. Como resposta, Ismail dispensou conselheiros estrangeiros de seus ministérios, gerando desaprovação das potências europeias que dominavam a região e sua substituição por seu filho, Tawfiq, que governou até 1892 (TIGNOR, 2010, p. 313).

Sob o governo de Tawfiq, metade da receita do país era estritamente consagrada ao serviço da dívida, impostos pesados eram exigidos

do povo, e os *fellahin*³, que em sua maioria não tinham condições de pagar, eram impiedosamente castigados. (BOAHEN, 2006, p. 48)

Essa situação humilhante e de penúria desencadeou em 1881 uma revolução contra o Quediva Tawfik (sucessor de Ismail) e o colonialismo europeu, a primeira revolução militar do país. O descontentamento e o sentimento de frustração frente à situação egípcia eram sentidos também pelo sentimento nutrido de revolta ao soldo muito baixo dado às tropas, e ao fato de que os oficiais egípcios não podiam ascender a patentes elevadas, monopolizadas pelos oficiais turco-circassianos, que menosprezavam e maltratavam os subordinados egípcios (BOAHEN, 2006, p. 74). Foi nesse cenário que em 1882 os britânicos invadiram e tomaram conta do Egito, como explicita Powell (2003):

The British had occupied Egypt in 1882, shortly after the emergence of the first Egyptian patriotic rebellion, known as the 'Urabi Rebellion' after its leader, Colonel Ahmad Urabi. Although the incorporation of Egypt into the British empire was informal, it was efficiently executed (E. M. T. Powell, 2003, p. 5).

Para Barkawi e Laffey (2006), a ocupação do Egito pelas forças inglesas, com a finalidade de colonização, não visava à destruição do país, mas sim à organização do território e do povo egípcio, no entanto, medidas seriam tomadas para que, logo após a conquista, o conquistado fosse anexado ao Império britânico, tanto economicamente quanto politicamente. "The point of colonial warfare, then, is not simply to defeat the enemy but to subordinate him at the lowest cost in a way to guarantee permanent pacification" (BARKAWI, LAFFEY, 2006, p.330).

Vale lembrar mais uma vez que, o Egito era importante às potências europeias, principalmente à Grã-Bretanha, pois permitia o acesso através do Mar Vermelho, à sua mais importante colônia, a Índia. Nos anos que se seguiram, após a tomada do território e de supressão do movimento Urabista, o Egito teve pouca resistência à coroa britânica. As poucas vozes nacionalistas estavam exiladas. Foi apenas em 1893 que o movimento nacionalista saiu do torpor de quase uma década, para que algumas personalidades egípcias começassem a se opor à ocupação britânica. Entre

³ Agricultor ou trabalhador agrícola no Oriente Médio e Norte da África.

essas personalidades estava o Quediva Abbas Hilmi (Abbas II, 1892-1914), que encorajou o desenvolvimento de um movimento nacionalista exigindo a imediata evacuação dos ingleses do país. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 82)

A questão ultrapassava as questões políticas e abarcava grandes desigualdades dentro do Egito: “Em 1905, 42% dos cargos mais elevados eram ocupados por ingleses, 30% por armênios e sírios e somente 28% por egípcios”. (BOAHEN, 2006, p. 82).

A política externa à época era pautada pelos interesses europeus, o que impossibilitava uma estratégia de política externa genuinamente egípcia. O mais próximo disso eram os intelectuais e políticos egípcios, que viajavam para a Europa advogando em prol da independência egípcia. Mustapha Kamil, chefe carismático e orador eloquente era o adversário mais obstinado ao prisma dos ingleses. (IBRAHIM apud Boahen, 2006, p. 82)

Kamil procurou de início conquistar a Europa para a causa da independência do Egito. Pensava que outros países europeus, que viam com maus olhos a ocupação de seu país pelos britânicos, apoiariam ativamente toda tentativa para expulsá-los do Egito. Graças aos fundos generosamente fornecidos pelo Quediva, Kamil visitou diversas capitais europeias entre 1895 e 1898, mantendo reuniões, dando entrevistas aos jornais, escrevendo artigos e panfletos (IBRAHIM, H. A., apud A. A. Boahen, 2006, p. 82)

Em 1907, após os incidentes em Dinshaway⁴, Kamil conseguiu sua primeira vitória política ao conseguir colocar o Partido Nacionalista na legalidade. No ano subsequente, o político veio a óbito, tendo como sucessor Muhammad Farid, que foi preso e exilado em 1911.

Em 1914 quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Egito ainda se encontrava sob soberania do Império Turco-Otomano e era protetorado da Grã-Bretanha, que apesar dos esforços na guerra, prezava pelo controle do Canal do Suez. O Império Turco-Otomano à época declarou apoio à Alemanha (BERTONHA, 2011), devido às relações que mantinha com o país

⁴ “Um grupo de oficiais ingleses foi à aldeia de Dinshaway para uma caçada aos pombos, mas os aldeãos se opuseram, já que os pombos eram um de seus meios de subsistência. Houve um choque e um dos oficiais foi ferido de morte. As autoridades britânicas reagiram com violência e os aldeãos foram condenados a severíssimas penas. Quatro foram enforcados e outros foram sentenciados a longos anos de cadeia. Embora as execuções públicas tivessem sido suprimidas dois anos antes, a sentença foi realizada em público e toda a aldeia de Dinshaway teve de assistir aos enforcamentos.” (AL-MASADA apud. BOAHEN, 2006, p. 83).

desde o século XIX e por se oporem aos mesmos inimigos (Aliados: EUA, Reino Unido e URSS). (BERTONHA, 2011).

Dentre todos os países da região (Nordeste Africano), sem dúvida o Egito é o que foi mais afetado pelo conflito. Quando a Turquia entrou na guerra ao lado da Alemanha, o Reino Unido aproveitou o pretexto não só para liquidar o que restava da suserania do império otomano no vale do Nilo, mas também para declarar o Egito protetorado britânico e instalar ali um novo monarca da sua preferência. A declaração do protetorado e a própria natureza da nova monarquia tiveram poderoso efeito catalisador sobre o sentimento nacionalista egípcio. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 676).

O Egito, protetorado da Inglaterra foi declarado sultanato independente, sob proteção do Império Britânico, o que teve como consequência o domínio político no Estado, sendo protegido pela potência europeia. (HILLS, 2013) O domínio era visto como maus olhos pelos países vizinhos ao Egito, pois se opunham à dominação cristã de um território pertencente ao Império muçulmano (FAHMY, 2007).

Durante a Guerra, a Grã-Bretanha, por meio de navios ingleses e indianos, impedia a passagem de navios provenientes o de países que compunham o Eixo como estratégia militar de contenção. Navios que se dirigiam a estes países também eram impedidos a transitar, de forma que o Canal de Suez servia apenas aos interesses dos Aliados. O canal também foi ocupado por mais de meio milhão de soldados sob comando britânico, que reforçou ainda mais onda de militantismo. (HILLS, 2013; IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 676).

1.3 A Revolução egípcia de 1919

No período entre a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, duas formas rivais de nacionalismo disputaram a supremacia no nordeste da África – o nacionalismo laico e o patriotismo de inspiração religiosa. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 675).

A inaptidão do governo britânico em avaliar a força e a amplitude da nova onda nacionalista e sua arrogante obstinação em querer manter a situação de protetorado constituíram erros capitais. Somam-se ao todo a proibição da apresentação do primeiro-ministro do tempo de guerra, Husayn

Rushdi e Zaghlul na Conferência de Paz, em Paris. E em 8 de março de 1919, aconteceu o que incendiou a centelha que restava para o estouro da Revolução de 1919. Zaghlul e dois companheiros seus foram detidos e deportados para Malta. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 680).

A Revolução de 1919 é um acontecimento de considerável importância na história do Egito moderno. Efetivamente, ela mobilizou pela primeira vez todas as classes egípcias (camponeses, operários, estudantes, proprietários rurais, intelectuais) e todos os grupos religiosos (coptas e muçulmanos) contra o colonialismo britânico. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 680).

A Revolução de 1919 foi de suma importância para o povo egípcio, pois colocou em xeque a posição da Grã-Bretanha, que desde o início da Primeira Guerra Mundial vinha moldando a política egípcia de acordo com seus interesses. Diante do levante nacional, o Reino Unido se viu obrigado a inaugurar uma política de conciliação com os nacionalistas. Em resposta foi constituída uma missão especial, presidida por Lorde Milner, secretário de Estado das Colônias, e encarregou de investigar as causas da “agitação” e definir a constituição mais adequada ao Egito, sob o regime de protetorado. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 680).

A Revolução de 1919 foi, sem dúvida, preponderante para a Declaração da Independência, em 28 de fevereiro de 1922.

Sob pressão dos nacionalistas, o Reino Unido aboliu unilateralmente o protetorado e reconheceu a independência do Egito, com a condição de que o *status quo* fosse mantido nos seguintes assuntos (denominados ‘pontos reservados’), até a conclusão de um acordo com o Egito: segurança das comunicações com o império, defesa do Egito [e] proteção das minorias e dos interesses estrangeiros [...]. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 681).

Fato importante à época e ao Estado egípcio foi a restauração do Ministério das Relações Exteriores, que havido sido suprimida em 1914, permitindo-lhe assim, a manutenção de representações diplomáticas e consulares. Além disso, com a Declaração de Independência previu-se um regime constitucional, objetivo pelo qual nacionalistas lutavam desde 1883. (AL-RAFI apud BOAHEN, 2006, p. 681)

Após a Declaração de Independência, os nacionalistas, agora, lutavam pela extinção dos “pontos reservados”. No período que compreende os anos de 1924 a 1935, foram realizadas quatro negociações com o Reino Unido⁵. Entretanto, todas malograram, pois o Reino Unido se recusava a qualquer concessão capaz de enfraquecer o regime de ocupação no Egito ou de modificar o *status quo* no Sudão, uma questão que os egípcios remoíam desde o século anterior, ao perder domínio do território. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 683-684).

Dada as diversas tentativas fracassadas e também do enfraquecimento ao passar dos anos, o movimento nacionalista, através de um tratado, em 1936, acabaram por transigir sobre as reivindicações nacionais e dar ao Reino Unido a legalidade da ocupação britânica no Egito assim como também uma administração no território sudanês. (IBRAHIM apud BOAHEN, 2006, p. 685). Em suma, por volta de 1930, a Grã-Bretanha governava o Egito, exercendo controle por meio de sucessão de dirigentes. De acordo com Dechancie (1988, p. 17) a Grã-Bretanha mantinha o controle do Egito através de uma sucessão de dirigentes egípcios que descendiam de Muhammad Ali, governador turco que se rebelou contra a influência otomana e iniciou uma dinastia.

1.4 Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser, a figura que viria a se tornar um dos maiores estadistas egípcios, em 1936 aos 17 anos, consciente do desespero do Estado egípcio em se ver livre das garras europeias após a assinatura do tratado de concessões ao governo britânico mencionado anteriormente, se junta a Real Academia Militar em Abassia na periferia do Cairo, onde passou dezesseis meses estudando ciência militar, história, administração e matemática. Nasser em pouco tempo se destacou como um dos melhores oficiais de sua turma e mostrou capacidade de liderança para comandar novos cadetes, acreditava que um exército renovado poderia vir a ser uma instituição forte no Egito, não somente uma força policial sob controle de oficiais ingleses

⁵ As quatro negociações foram: a de MacDonald-Zaghlul em 1924, Tharwat-Chamberlain em 1927, Mahmud-Hendersen em 1929 e Nahhas-Hendersen em 1930.

e que poderia fornecer uma base importante a partir da qual um jovem agitador poderia conseguir colocar em ação seus planos para reforma. (DECHANCIE, 1988, p. 11-22).

Em 1939 com a Segunda Guerra Mundial e com o avanço das tropas alemãs no norte da África, a 100 km do Nilo, os egípcios que se mantinham neutros ao longo do conflito, passaram a considerar a possibilidade de se arriscarem, sob o provérbio árabe “O inimigo do meu inimigo é meu amigo”, apesar da doutrina de superioridade racial de Adolf Hitler, viam a perspectiva de uma vitória alemã como uma oportunidade de se verem livres dos ingleses. (DECHANCIE, 1988, p. 26)

Sabendo dos sentimentos pró-germânicos, os britânicos, em 4 de fevereiro de 1942, cercaram o palácio do rei Faruk e o forçaram a designar o líder do Partido Nacionalista Liberal, Mustafá Nahas como primeiro-ministro.

Nasser que se encontrava destacado no Sudão, declarou que ficou “envergonhado” pela falta de ação do exército contra os britânicos. De volta ao Egito, Nasser resolveu organizar o grupo que ficou conhecido como Oficiais Livres. Também foi promovido instrutor da Academia Militar, o que foi importante a seus objetivos, pois agora, podia selecionar jovens cadetes para seu grupo. A Inglaterra se via preocupada com a Guerra, o que possibilitou a Nasser o fortalecimento dos Oficiais Livres, ao mesmo tempo em que alimentavam o sentimento antibritânico de todas as formas possíveis, Nasser tomava todas as precauções para impedir que o grupo fosse descoberto. (DECHANCIE, 1988, p. 27-28).

Ao fim da Segunda Guerra Mundial o Egito se encontrava em uma difícil situação política. Milhares de soldados britânicos permaneceram no país, implicando a violação do tratado de 1936, que restringia a presença militar britânica à zona do Canal do Suez. Internamente:

Os sentimentos nacionalistas estavam exacerbados e o país encontrava-se ainda mais dividido segundo linhas econômicas. Embora os lucros de guerra tivessem engordado as contas bancárias das classes superiores, a inflação resultante atingira duramente a classe trabalhadora, e a súbita diminuição industrial que coincidiu com o término da guerra deixou um contingente de 300.000 desempregados. (DECHANCIE, 1988, p. 29).

Finda a Guerra e continuando a situação social crítica no Egito, Nasser fora aceito em um programa de dois anos de treinamento adicional no Colégio do Estado-Maior do Exército, em 1946. Ali sua atenção foi despertada pelos eventos na Palestina, principalmente no que tangia ao movimento sionista, defendido pela Coroa Britânica.

O governo de Sua Majestade (George VI) encara favoravelmente a criação, na Palestina, de um Estado nacional para o povo judeu, desde que isso não venha a prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias existentes nesse país [...]. (BALFOUR apud DECHANCIE, 1988, p. 30-31).

Após a Segunda Guerra Mundial, judeus que escaparam dos Holocaustos, passaram a ocupar a Palestina e a exigir estabelecimento da região como Estado judeu, gerando conflitos, causando ressentimento nos povos árabes e, por conseguinte, ataques terroristas de ambos os lados. As Nações Unidas, agindo de maneira a amenizar as hostilidades entre os dois lados, no dia 29 de novembro de 1947 dividiu a Palestina em três partes (PIERRE, 2004, p. 4).

A medida das Nações Unidas só aumentou o medo e o ódio dentro do Egito. Os britânicos perderam controle da situação, enquanto ambas as partes procuravam se fortalecer militarmente e recorrer a outros Estados para fornecimento de armamento, em preparação para uma guerra total (LONGGOOD, p. 112). Em *Philosophy of the Revolution*, Gamal Nasser vinculava o estabelecimento de Israel à potências coloniais, e para ele a Grã-Bretanha colonial tinha de ser eliminada do Oriente Médio, assim como, seus representantes judeus.

Em 15 de maio de 1948, com a criação do Estado de Israel, apoiado pela recém-criada Nações Unidas, Egito, Síria, Líbano e Transjordânia (atual Jordânia) declararam guerra ao novo Estado. Entretanto, os esforços árabes na guerra eram desorganizados e não lograram sucesso.

O esforço árabe era comprometido por falta de armas e suprimentos, e a total falta de coordenação entre os países só podia significar derrota. No final de 1948, um dos poucos focos de resistência ainda existentes era uma brigada egípcia perto da cidade de Faluja, no Neguev, o deserto meridional da Palestina. (DECHANCIE, 1988, p. 33).

A guerra foi uma derrota quase absoluta para os árabes. Uma das poucas coisas que permaneceu intacta ao conflito foi a reputação profissional de Nasser. Até mesmo os chefes militares israelenses saudaram a coragem e a capacidade de comando de Nasser, e sua fama se espalhou por todo o Egito (DECHANCIE, 1988, p. 33)

Devida sua fama e aos problemas enfrentados pela coroa egípcia à época, além da subordinação e humilhação sofrida pela presença inglesa, em 1952, juntamente com aliados e através dos Oficiais Livres, Nasser deu um golpe de Estado e proclamou a República do Egito, marcando assim o início de um Egito moderno e voltado para as massas.

Em 1954, Nasser surgiu como líder natural do país em posto que manteve incontestável por mais de 15 anos. O Nasserismo, como ficou conhecido, era definido como uma batalha pan-árabe contra o colonialismo ocidental e no âmbito interno, tratava de um sistema de “socialismo árabe” no qual o governo autocrático controlava estritamente as liberdades políticas (TEIXEIRA, 2016, p. 109).

2. O CONFLITO E SUA RESOLUÇÃO

O objetivo deste capítulo é de discorrer de maneira detalhada sobre o conflito no Canal de Suez.

Na primeira e na segunda parte do capítulo serão abordados os interesses dos Estados envolvidos, desde o interesse de Nasser na nacionalização do Canal, assim como os interesses de outros atores no Canal de Suez, o porquê de suas tentativas de mediação após a nacionalização e suas motivações para as agressões posteriores.

Na terceira parte do capítulo serão utilizadas descrições das ações tomadas por cada ator envolvido, que acabaram por impulsionar o início do conflito, suas medidas ao decorrer da crise e também estratégias que botaram um fim nas hostilidades.

Por fim, exploraremos na última seção, o período do pós-conflito com a implementação da ONU (UNEF) na região do Canal de Suez.

2.1 O interesse egípcio na nacionalização do canal

Após derrota em 1948 para os israelenses, Gamal Abdel Nasser, o primeiro presidente egípcio sob regime republicano, que em anos anteriores já mostrara sua competência em comando, não apenas em frentes de batalha no posto de militar, como também em sua forte inclinação política e nacionalista, decidiu adotar uma agenda de nacionalização e desenvolvimento do país e lutar pela expulsão dos britânicos e franceses na região.

Um dos problemas que Nasser encontrava na época era a insatisfação da população egípcia, dado que a economia do Egito permanecia disfuncional apesar de suas melhorias, sua agricultura era primitiva e sua infraestrutura encontrava-se estagnada desde a época da ocupação colonial, e a única grande fonte de riqueza nacional do Egito, o Canal de Suez, proporcionou à

economia egípcia muito pouco dos seus lucros anuais de 25 milhões de dólares. (PIERRE, 2004, p. 58).

Nasser admirava o progresso econômico rápido, mas como a maioria dos oficiais militares, não possuía muito conhecimento sobre economia, então nomeou um economista como primeiro ministro das finanças, Dr. Aziz Sidqi. (TIGNOR, 2010, p. 360) Logo, com o intuito de impulsionar a economia e o desenvolvimento do país, Nasser decidiu apostar no projeto de seu partido, na criação da Represa de Assuã.

The Aswan Dam would be an engineering achievement. It would rise 384 feet high and would be 3 miles long. It would back the Nile River 265 miles clear into the Sudan and, by harnessing the power of the Nile Egypt would produce 10 billion kilowatt-hours a year of hydroelectric power (50% of all the total electrical power in Africa).

Further, it would irrigate new farmlands substantially increasing the country's arable land. For Egypt, the dam, the greatest Egyptian-made project since the Pyramids, would be a symbol of the new nation [...] It would employ thousand Egyptians for 10 years at the cost \$1.3 billion (LONGGOOD, 1958, p. 144).

2.2 A nacionalização do Canal de Suez

A decisão pela construção da represa no rio Nilo foi central para a política de desenvolvimento social e econômica de Nasser, dada a possibilidade de criação de mais de um milhão de acres de novas terras agrícolas e energia hidroelétrica, no entanto o governo egípcio não podia executar por conta própria e, por conseguinte, solicitou capital do Ocidente e da União Soviética. (SHUPE et al, 1980. p. 479)

A obtenção de capital para financiamento do projeto da Represa de Assuã foi um desafio, quando Nasser solicitou recursos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, os dois Estados argumentaram que o financiamento do projeto era muito grande e inviável, dada a fraqueza da economia egípcia e a instabilidade de sua base política.

Em dezembro de 1955, em conjunto com o Banco Mundial, Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ofereceram ao Egito um empréstimo de US\$ 400 milhões, porém, o Banco Mundial estipulou como condição, que seus funcionários supervisionassem o orçamento egípcio. Nasser ficou insultado

com os requisitos do Banco Mundial e recusou a oferta, além disso, contra-argumentou que a União Soviética tinha oferecido US \$ 1,2 bilhão, com juros de 2% reembolsáveis e pagos em 60 anos, porém, não havia nenhum arranjo soviético, Nasser estava blefando. Os Estados Unidos retiraram a oferta logo que a administração de Eisenhower descobriu sobre o blefe (SCHONFIELD 1969, p. 146 apud PIERRE, 2004, p. 59).

O acontecido entre Nasser e os Estados Unidos gerou notícias que reverberaram mundialmente, Nasser se sentiu humilhado e sentiu que deveria restabelecer a honra egípcia a fim de recuperar seu prestígio como político. No dia 26 de julho de 1956, no quarto aniversário de exílio do Rei Farouk, dirigiu-se a uma grande multidão em um discurso de três horas, onde criticou o Ocidente, principalmente Washington e a tentativa do Banco Mundial: Fazer com que o Egito desistisse de sua soberania. (PIERRE, 2004, p. 60).

Com o fracasso e humilhação de Nasser na tentativa de aquisição de fundos para a construção da represa e com o fato de que o Canal de Suez estava rendendo ao Egito somente uma ninharia de 35 milhões de libras em ganhos anuais (TIGNOR, 2010, p.360), Nasser com o propósito de arrecadar capital para a construção da Represa de Assuã e reassegurar a integridade e soberania egípcia, além de fazer valer de seus direitos políticos como povos livres, anunciou a nacionalização do Canal de Suez.

O Presidente egípcio tomou o canal de empresas britânicas e francesas que o possuíam e ao mesmo tempo, bloqueou o porto israelense de Eilat e o único acesso de Israel ao Mar Vermelho, o Estreito de Tiran, assim como o principal escoadouro de petróleo dos países árabes para a Europa (FGV).

É importante salientar que o conflito árabe-israelense começou após a Primeira Guerra Mundial e levou Egito e Israel a serem inimigos até 1979. O motivo dessa disputa se deu com o compromisso firmado pelos britânicos de apoiar a Organização Sionista Mundial (OSM) na implementação de um projeto sionista de ocupação da Palestina por meio da criação de um “lar nacional para judeus” (GOMES, 2001, p. 19) e se intensificou, passando a ganhar notoriedade após o Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, com a mobilização efetiva sionista e de potências mundiais para a criação do Estado judeu na Palestina (PILATI; PIRES, 2008, p. 7-8).

O bloqueio do canal para o Estado judeu já havia ocorrido antes, em 1949 com um conflito entre as duas partes e ataques de ambos os lados, o conflito que deveria ter sido encerrado em um cessar-fogo, foi continuado com o lado israelense mostrando resistência e gerando o recuo dos árabes, trazendo como consequência, o bloqueio do canal para Israel e fiscalizações de navios de outras nacionalidades, de maneira a confiscar mercadorias de embarcações que tinham o Estado judeu como destino. (PIERRE, 2004, p.4)

No dia 27 de julho de 1956, o Primeiro Ministro britânico Anthony Eden enviou uma nota formal de protesto ao governo egípcio contra a apreensão do Canal de Suez. O governo britânico estava convencido de que a nacionalização era incompatível com a concessão entre Egito e Grã-Bretanha e a Convenção de Constantinopla de 1888 (LLOYD, 1978, 92-93).

Soma-se também à delicada situação egípcia, dois atores internacionais que à época ditaram o regime internacional a ser seguido pelas nações: Os Estados Unidos e a União Soviética, que protagonizavam na Guerra Fria, um dos períodos mais importantes para a história da humanidade e para o desenvolvimento do estudo no campo de relações internacionais, o motivo que levou o envolvimento desses dois atores na crise foi a busca pela compra de armas do governo egípcio em um dos países do bloco soviético, a Checoslováquia, em razão da dificuldade em comprar armamento do Ocidente na época (TIGNOR, 2010, p. 365).

[...] United States and the Soviet Union, far and away the pre-eminent powers in the world, were locked in geopolitical competition. A gain for one side was widely perceived as being a loss for the other. By the mid-1950s, the American sphere of influence in Western Europe was thriving, and America's demonstrated willingness to protect that sphere with military force deterred Soviet adventurism. But stalemate in Europe did not mean stalemate around the world. In 1955 [...] the Soviet Union made a major arms sale to Egypt by bartering weapons for cotton, when in oversupply – a daring move to extend Soviet influence into the Middle East. (Kissinger, 1994, p. 522).

De acordo com Tignor (2010, p. 236) O primeiro-ministro britânico, Anthony Eden, ansioso para sair da sombra de seu antecessor, Winston Churchill, retratou Nasser como o inimigo implacável da Grã-Bretanha. Anthony Nutting, um dos seus conselheiros mais próximos afirmou que Eden passou a se comportar como um elefante enfurecido atacando inimigos imaginários na

selva internacional. Eden disse a Nutting que não queria Nasser isolado ou neutralizado, e sim destruído. Quando Nutting avisou Eden de que esse resultado provavelmente causaria caos político no Egito, o primeiro-ministro respondeu: “E eu não dou a mínima se houver anarquia e caos no Egito.”

A resposta à nacionalização veio por meio de um *countermove* da França e Grã-Bretanha, que estavam insatisfeitos com a decisão de nacionalização do Canal, além de temerosos com o nacionalismo pan-árabe defendido pelos egípcios (FGV).

Finalmente em uma reunião secreta em Sèvres na França, entre 21 e 24 de outubro, os principais líderes franceses e israelenses concordaram em cooperar em uma invasão do Egito. Eles também enviaram o ministro das Relações Exteriores da França, Christian Pineau, para garantir a participação dos britânicos.

Então, em 29 de outubro de 1956, Israel, com o apoio da França e do Reino Unido, declarou guerra contra o Egito. Uma estratégia conjunta foi elaborada para a ocupação do Canal de Suez, onde tropas israelenses invadiriam o Sinai, e em novembro tropas britânicas e francesas ocupariam a região e assumiriam o controle militar sobre o canal. A questão egípcia que até então era de interesse europeu, agora se via em meio a uma crise de proporção mundial.

Quanto aos Estados Unidos, quando se tratava de assuntos pertinentes ao Oriente Médio, rejeitavam o papel que haviam cumprido na Grécia e Turquia e também rejeitavam assumir o legado da preeminência da Europa enquanto colonizador. Eles não queriam incorrer no risco de serem associados às práticas de colonização, uma vez que a própria Constituição do país era movida pelos anseios democráticos e liberais.

We established the United Nations to abolish aggression, and I am not going to be a party to aggression if it is humanly possible. Eisenhower, moreover, rejected Anglo-French claim that “Egypt had become an aggressor by grabbing the Canal. (HILMY, 2015, p. 116).

Tanto Truman quanto Eisenhower se mantiveram bem inflexíveis e opositores quanto às ações militares britânicas no Irã e no Egito; a posição defendida pelos Estados Unidos era a de que disputas dessa magnitude

deveriam ser abjudicadas pelas Nações Unidas. Kissinger nos relata que: “na verdade eles não queriam ser identificados com a herança colonialista da Grã-Bretanha, a qual eles consideravam ser insustentável.” (KISSINGER, 1994, p. 524, tradução nossa).

No entanto, com a venda de armamento para o governo egípcio e conseqüentemente, a quebra do cordão sanitário de proteção Ocidental dos EUA, se intensificou a hostilidade entre os Estados Unidos e a URSS. A segurança dos Estados Unidos estava sendo ameaçada e medidas deveriam ser tomadas.

Uma vez percebida pelos ocidentais a irredutibilidade de Gamal Abdel Nasser no que se refere à sua aproximação com a União Soviética, inúmeras foram as tentativas de uma reaproximação. Algumas delas eram acompanhadas pelo experimento de suprir as demandas egípcias anteriores, o que só fez piorar as relações do Egito com o Ocidente.

Os países do Oriente Médio, em geral, não viam grandes oportunidades dentro daquela que propunha o Ocidente, onde ainda reinavam interesses coloniais. As tentativas foram todas fracassadas e Gamal Abdel Nasser se via cada vez mais próximo do governo soviético, uma vez que os mesmos ofereciam propostas comerciais mais vantajosas, sem aparentar possuir interesses coloniais.

They thought of Moscow primarily as a useful lever to extract concessions from the West rather than as a threat to their independence. Many of the new nations managed to convey the impression that their takeover by the communists would hold more danger for the United States than it did for them, so that there was no need for them to pay any price for American protection. Above all, populist rulers like Nasser saw no future in being identified with the West. (KISSINGER, 1994, p. 525).

As esperanças das potências externas foram evaporando junto com seus esforços. A Grã-Bretanha descobriu que, por mais sutil que fosse sua presença militar na região, não poderia torná-la aceitável para os governos locais e a política dos Estados Unidos de se dissociarem da Grã-Bretanha nas questões do Oriente Médio a fim de alistar Nasser em uma parceria com a Grã-Bretanha em uma estratégia global antissoviética nunca decolou. Nasser não teve nenhum incentivo concebível para abandonar seus laços soviéticos. Seu

incentivo acabou sendo exatamente o oposto, quanto mais Washington tentava aplacar Nasser, mais o astuto egípcio gravitava em torno dos soviéticos, aumentando assim a aposta e tentando extrair mais benefícios dos Estados Unidos. A reaproximação ideológica ao ocidente não estava mais no rol de política externa do presidente egípcio (KISSINGER, 1994, p. 525-526).

A Grã-Bretanha foi a primeira a perder espaços no território egípcio. Sua base militar com mais de 80 mil soldados foi retirada do Canal de Suez por pressão estadunidense. Tentativas de estabelecimento de conversa com o Egito, foram, sob ponto de vista da política externa dos EUA uma maneira de levar a frente duas preocupações norte-americanas – a de promoção da paz entre Egito e Israel, principalmente por causa dos sentimentos nacionalistas árabes e ajudar Nasser a construir a Represa de Assuã.

A iniciativa de paz foi baseada na crença de que o estabelecimento de um Estado judeu por meio de armas em 1948 foi a principal fonte do radicalismo árabe. Uma paz honrosa retiraria essa humilhação. Mas nesse ponto, os radicais árabes e nacionalistas não buscavam paz com Israel, honorável ou de outra forma. Para eles, o Estado judeu era uma presença *alienígena* injetada nas tradicionais terras árabes (KISSINGER, 1994, p. 527, tradução nossa).

De acordo com Pérez Alfonzo (1966), o Egito permaneceu firme e forte diante das agressões do Reino Unido, França e Israel três meses depois que Nasser anunciou a nacionalização do Canal de Suez e mostrou ao mundo que ao enfrentar o ataque tripartido em outubro daquele ano, estaria mostrando que era possível para países na periferia do sistema reivindicar a propriedade legítima de seus recursos naturais e administrar esses recursos de maneira mais eficiente, assim como encontrar mão de obra qualificada para operar grandes empreendimentos como o Canal de Suez.

2.3 Interesses dos atores

Diversas foram as motivações que deram início ao ataque, segundo Jean-Pierre (2004, p. 43-48) Israel foi a parte mais atingida pelo Conflito do Canal de Suez, seus problemas com o Egito iam além da nacionalização do canal, sua prioridade era garantir a segurança de seu território e de seus

cidadãos, ao mesmo tempo, os israelenses possuíam medo da aproximação de Nasser com a União Soviética e a aquisição de armamento soviético pelo governo egípcio (TIGNOR, 2010, p. 367).

Os motivos da Grã-Bretanha eram primordialmente econômicos e políticos, uma vez que, a própria zelava pelas as ações que detinha do canal, que geravam anualmente uma quantia muito grande em receita, além das receitas, a economia europeia era muito dependente do petróleo proveniente do Oriente Médio, e 79% do mesmo provinha do Canal de Suez, ademais, a aproximação do Egito com a União Soviética era uma preocupação para a Grã-Bretanha, dado que, isso seria uma estratégia soviética de *leapfrog* e também significaria na dissuasão da Grã-Bretanha e seus aliados.

Por fim, os interesses da França iam além dos econômicos, já que apesar de deter 56% do canal, queria recuperar seu prestígio nacional, que estava em declínio desde a derrocada nazista e também visava a proteção da Argélia, onde Nasser planejava uma ofensiva (PIERRE, 2004, p.48).

2.4 A Crise

A partir de agora, serão aprofundadas as estratégias de cada ator no conflito, começando pelo o acordado entre Israel, França e Grã-Bretanha, que se baseava em uma fraude com a intuito de enganar o governo egípcio, ao mesmo tempo em que estavam ocupando a região do Canal de Suez.

No dia 29 de outubro de 1956, 45 mil soldados israelenses atravessaram o Sinai em um ataque contra o Egito, França e a Grã-Bretanha afirmando estar agindo através do princípio da “boa fé”, interviram no conflito no dia 5 de novembro com a pretensão de separar os antagonistas em guerra, cerca de 80 mil soldados britânicos e franceses foram enviados ao Porto Said e ao longo da zona do canal, no entanto, quase desde o início, os planos militares e políticos dos ingleses, franceses e israelenses deram errado. Ninguém foi enganado pela fraude de que as invasões não haviam sido acordadas.

Alguns membros do gabinete egípcio aconselharam rendição imediata, ainda assim, Nasser decidiu que apesar de sua inferioridade em relação aos seus adversários, deveriam lutar. Os egípcios estavam em desvantagem em

frente a seus adversários quanto ao número de homens e armamento, possuíam menos de 90.000 homens e armamento ultrapassado, no entanto os invasores não contaram que a opinião mundial seria adversa aos seus interesses e nem que a elite política americana se indignaria.

O presidente americano, Dwight Eisenhower não apoiou seus aliados britânicos, franceses e israelenses, pediu um cessar-fogo imediato e retirada de todas as tropas inimigas de terreno egípcio. O resultado não estava mais em dúvida quando os americanos retiraram o apoio financeiro para a libra britânica. A Grã-Bretanha teve que parar sua invasão e retirar suas forças antes mesmo de atingir o objetivo mínimo: a garantia do controle da zona do Canal de Suez. Os soviéticos também intervieram dizendo que lançariam bombas em Paris e em Londres caso as potências europeias não se retirassem. (TIGNOR, 2010, p. 368).

Antes de conjeturar o ataque com Israel, França e Grã-Bretanha haviam feito três tentativas de mediação do conflito, no entanto, todas envolviam a abdicação de parte da soberania egípcia. A primeira tentativa foi realizada em agosto de 1956, onde dezoito membros da Conferência de Londres concordaram com propostas para um novo conselho do Canal de Suez, representando os usuários do Canal de Suez e os interesses do Egito para operar o canal. Uma delegação de cinco nações liderada pelo Primeiro Ministro da Austrália apresentou a proposta dos dezoito poderes para o Egito, Nasser rejeitou. Para Nasser, o Egito tinha direito legal de nacionalizar qualquer empresa registrada no país.

A segunda tentativa foi executada pelo Secretário de Estado americano, John Foster Dulles, que a fim de afastar o impacto econômico criado com o desligamento do canal, sugeriu uma solução provisória da ONU. Dulles apresentou seu plano em Londres, o Plano Dulles consistia na internacionalização da operação do canal e em sua neutralidade, dado que um quadro de Estados composto pelo Egito e outros usuários do canal administrariam as instalações sob os auspícios da ONU. Porém, desta vez, Egito com o apoio político soviético, rejeitou o plano afirmando que o mesmo seria uma violação da soberania egípcia.

A aliança contra Nasser começou a coalescer. A Operação Kadesh⁶ estava pronta para execução, quando o planejamento para a Operação Mosqueteiro⁷ se aproximava da conclusão. (PIERRE, 2010, p. 66). Os Estados Unidos pediram moderação, Eisenhower estava envolvido em manter a paz no Oriente Médio, ademais, o conflito não era de interesse americano, Eisenhower não queria prejudicar sua campanha eleitoral e muito menos gastar capital com uma causa colonial, porém, depois de muitas críticas, que alegavam que “a confusão de Eisenhower e o Brinkmanship⁸ de Dulles estavam destruindo a paz sem disparar um tiro”. (DIVINE, 1974, p. 118 apud PIERRE, 2004, p. 67, tradução nossa), o Presidente enviou Dulles para condenar publicamente a nacionalização como "um ato de retaliação contra mágoas imaginadas" (DIVINE, 1974, p. 118-121 apud PIERRE, 2004, p. 67, tradução nossa). Em seguida, Os EUA bloquearam os fundos da empresa do Canal de Suez nos EUA, congelou todos os ativos egípcios e maquinou com a Europa uma tentativa de boicote ao fornecimento de petróleo do canal.

Depois de mais de um mês de fracasso diplomático, a Grã-Bretanha e a França fizeram mais uma tentativa de mediação antes de usar a força. No dia 12 de setembro de 1956, O 3º regimento do Batalhão de Paraquedistas, a principal unidade britânica de paraquedistas da Operação Mosqueteiro, começou a treinar no calor do verão de Chipre, os europeus pediram à ONU que pensasse no Egito como um perigo para liberar a navegação pelo Canal de Suez e que a recalcitrância egípcia criou situações que ameaçavam a paz e a segurança internacionais.

Ainda, antes do ataque israelense com a Grã-Bretanha e França, durante o mês de outubro de 1956, o Conselho de Segurança da ONU exigiu, com os votos favoráveis dos EUA e da URSS, a adoção da Resolução 118, concebida no dia 13 de outubro de 1956 após discussões, em sessão fechada, entre o Secretário-Geral Dag Hammarskjöld e representantes dos Ministérios das relações exteriores do Egito, França e Reino Unido. A resolução consistia

⁶ Ofensiva israelense ao Egito executada no dia 29 de outubro de 1956, planejada por Moshe Dayan, que a nomeou em referência a um local sagrado no norte da Península do Sinai. Foi caracterizada como primeira parte da Operação Mosqueteiro.

⁷ Operação militar anglo-franco-israelense ao Egito, nomeada como “mosqueteiro” em alusão ao romance “Os três mosqueteiros” de Alexandre Dumas.

⁸ A prática de seguir uma política perigosa até os limites da segurança antes.

em 6 requisitos que deveriam ser seguidos em qualquer tipo de acordo envolvendo a questão do Canal de Suez⁹:

- 1) Deverá ser livre e aberto o trânsito pelo Canal de Suez sem discriminação, seja aberta ou secretamente – isso abrange tanto os aspectos políticos quanto técnicos;
- 2) A soberania do Egito deverá ser respeitada;
- 3) As operações no canal devem ser isoladas da política de qualquer país;
- 4) A forma de fixar portagens e encargos deve ser decidida por meio de acordos entre Egito e os usuários do Canal;
- 5) Uma proporção razoável das dívidas deverá ser atribuída ao desenvolvimento e;
- 6) Em caso de disputa, os assuntos não resolvidos entre a Companhia do Canal de Suez e o Governo Egípcio devem ser resolvidos mediante arbitragem com termos de referência adequados e disposições adequadas para os pagamentos de somas devidas.

A guerra começou no dia 29 de outubro de 1956 com a Operação israelense Kadesh. O Batalhão de pára-quedistas caiu no Sinai no Passo Mitla, a sessenta quilômetros de Suez. As FDI¹⁰ eram blindadas, mecanizadas e leves, e estavam cobertas com o apoio de jatos de combate franceses, atacaram em toda a linha de armistício de 1949 para se unirem aos paraquedistas na Passagem de Mitla. Em conjunto com o ataque terrestre das FDI, aviões britânicos e franceses bombardearam bases aéreas egípcias destruindo os recém-adquiridos MiG-15 soviéticos. Cruzes brancas foram pintadas nos tanques das FDI para permitir que os pilotos as identificassem do ar. Os israelenses derrotaram os egípcios em pouco tempo, levando cinco mil prisioneiros de guerra e apreendendo um grande número de armas do Pacto de Varsóvia (PIERRE, 2004, p.74).

Nasser ordenou que suas forças remanescentes se retirassem da Península do Sinai para proteger o Canal de Suez. O alvoroço internacional que se seguiu abafou a vitória das FDI. Motins anti-Ocidente surgiram na Jordânia com gangues atirando e apedrejando prédios oficiais. Nove nações

⁹ United Nations Security Council Resolutions (tradução nossa).

¹⁰ Forças de Defesa de Israel

árabes da ONU votaram para romper relações com as nações agressoras (LONGGOOD, 1957, p. 156 apud PIERRE, 2004, p.74). A ONU se reuniu em uma sessão de emergência para exigir a suspensão de todas as operações de todas as ofensivas militares.

Eisenhower concordou em seu Conselho de Segurança Nacional de que uma guerra seria inevitável se a Rússia viesse à assistência de Nasser, portanto exigiu que Israel se retirasse imediatamente e pediu ao Conselho de Segurança para condenar o estado judeu pelo ato de agressão. A União Soviética apressou-se a fazer uma exigência semelhante. Eles também propuseram um projeto de resolução no Conselho de Segurança pedindo uma retirada total de Israel. A Grã-Bretanha e a França rapidamente vetaram a medida (PIERRE, 2004, p.75).

Em Chipre, os campos de pouso estavam agitados com a chegada de muitas aeronaves transportando paraquedistas britânicos e seus aliados franceses. Os paraquedistas foram bem treinados, equipados e acostumados à região. Como a disputa diplomática continuou durante a Operação Kadesh, os britânicos receberam ordens para apreender o campo aéreo El Gamil, o Porto Said e avançar para o leste até a periferia da cidade e juntar-se aos fuzileiros navais, a fim de impedir qualquer reforço vindo do Oeste.

Após cinco dias, Israel alcançou seu objetivo estratégico. As FDI tinham destruído as Forças egípcias, tomado o controle da Península do Sinai, e os parceiros europeus tinham assegurado que todas as fuselagens soviéticas fossem destruídas. Com o sucesso de Israel, somente sobraram os objetivos estratégicos anglo-franceses, que consistiam na ocupação do canal e na remoção de Nasser do poder (idem).

Como planejado, quando Israel se aproximou do Canal de Suez, Grã-Bretanha e França emitiram um ultimato exigindo que Egito e Israel permanecessem a dez quilômetros de distância da hidrovia e cessassem as hostilidades, retirando suas tropas da zona do Canal de Suez e permanecessem sob a paz de um contingente conjunto de forças anglo-francesas. Israel concordou, no entanto, quando Nasser ouviu a mensagem, ordenou que um pelotão de fuzilamento se posicionasse no pátio da Casa do Governo. Qualquer um que sugerisse aceitar o ultimato imediatamente seria executado (PIERRE, 2004, p.76).

Já em 3 de novembro de 1956, a Assembleia Geral da ONU se reuniu para debater duas resoluções. Uma proposta do bloco afro-asiático autorizaria Dag Hammarskjöld a negociar um cessar-fogo. A segunda proposta colombiana-canadense-norueguesa organizaria uma Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF) para separar as partes. A Grã-Bretanha, a França e a União Soviética se abstiveram de votar, pois não havia diferença substantiva na UNEF da UNTSO

Na noite de 4 de novembro, a Grã-Bretanha, segura de que os esforços da ONU seriam infrutíferos, sancionaram uma invasão diurna. Na manhã seguinte, os debates sobre uma proposta de cessar-fogo e a UNEF continuaram. Os bombardeios à campos aéreos egípcios continuaram pela Royal Air Force nos dias 4 e 5 de novembro. Às 04:15 (0715 GMT), o primeiro avião decolou do Chipre para um vôo de três horas para o Porto Said. No mar, os transportes de coalizão deixaram Marselha e Malta em direção ao Egito. A Operação Mosqueteiros começou quando sete mil paraquedistas britânicos e franceses pularam no campo aéreo de El Gamil e no Porto Said e em uma faixa estreita de areia em Porto Faud (CROOK, 1989, p.85). A princípio, Nasser achou que os franceses eram suspeitos, mas duvidou muito dos relatórios em relação aos britânicos, que nunca mentiram, conspiraram ou praticaram a Realpolitik, ele nunca previra que Anthony Eden colaboraria com os israelenses para derrubar um estado árabe (PIERRE, 2004, p.76-77).

Os britânicos apreenderam El Gamil em menos de uma hora. Alguns egípcios lutaram tenazmente, mas poucos poderiam empregar poder de fogo suficiente para sobrecarregar os aliados. Os franceses também conseguiram completar a apreensão de Porto Said no devido tempo. Após os ataques, os embaixadores britânico e francês da ONU informaram a Dag Hammarskjöld que aceitavam a proposta da UNEF (PIERRE, 2004, p.78).

On November 6, Britain and France announced that they would agree to a cease-fire at midnight that day if the United Nation's Secretary-General could confirm that an international force would be sent into Egypt to protect the peace. By then, Egypt had agreed to accept such a force. (LONGGOOD, 1957, p. 155).

Nasser também jogou bem estrategicamente, afundou quarenta navios no canal bloqueando seu uso para o mundo e prendendo treze navios em

trânsito. Quando o comandante militar egípcio em Porto Said proferiu os termos de rendição, Nasser prontamente anulou-os. O ditador disse-lhe que permanecesse firme e aguardasse a assistência soviética no dia seguinte.

Em seguida, o ministro das Relações Exteriores soviético, Bulganin, enviou a primeira ameaça soviética à Grã-Bretanha e à França, conhecido como Ultimato Khrushchev-Bulganin. A União Soviética afirmou nesse ultimato estar determinada a esmagar os agressores pelo uso da força, a fim de restaurar a paz no Oriente. Concomitantemente, o cônsul da União Soviética em Porto Said, Anatoli Tchikov, distribuiu armas a todos, especialmente crianças e impulsionou os cidadãos egípcios a lutarem, pois a ajuda russa estava chegando e Grã-Bretanha e França seriam destruídas por foguetes atômicos (PIERRE, 2004, p.78-79).

Somando-se à oferta soviética de ajuda, Nasser fez uma convocação internacional de voluntários para repelir os invasores. Os Estados Unidos despacharam um porta-aviões na Europa e aliados sírios de Nasser, oficiais do exército nacionalista liderados por Abdel Hamid al Sarraj destruíram o oleoduto da *Iraq Petroleum Company* que ia do Iraque para o Mediterrâneo, fazendo com que a Europa Ocidental só pudesse obter o petróleo do Oriente Médio através do Cabo da Boa Esperança. Mais tarde, a fim de agravar a situação britânica, reduzindo ainda mais seu suprimento de petróleo e, por conseguinte, gerando uma crise em sua moeda, Eisenhower reteu o petróleo americano e o uso de petroleiros excedentes dos EUA, dependentes da retirada da coalizão do Egito (PIERRE, 2004, p. 79-80).

É importante destacar a importância dos americanos no conflito, dado que, Eisenhower fez ameaças contra a Grã-Bretanha, utilizando sanções e pressão financeira, em razão da relutância israelense de cumprir com a Resolução 997 da ONU, criada no dia 2 de novembro de 1956 pelos os Estados Unidos e aprovada na Assembleia Geral, que consistia basicamente em um cessar-fogo imediato e a retirada de todas as forças por trás da linha de armistício. Eisenhower que tinha conhecimento de que a Grã-Bretanha já havia solicitado um empréstimo de US \$ 1,5 bilhão aos Estados Unidos para estabilizar a libra, planejava recusar e precipitar o colapso da moeda britânica, assim como ordenar a suspensão das remessas de petróleo da América para a

Grã-Bretanha e a França durante os meses de inverno (PIERRE, 2004, p. 74-80).

Os soviéticos propuseram que a ONU montasse uma união para forçar os britânicos, franceses e israelenses a sair do Egito e até mesmo sugeriram uma ação conjunta soviética-americana para pôr fim às hostilidades no Oriente Médio (KISSINGER, 1994, p. 543), no entanto, de acordo com Longgood (1957, p.154) “Eisenhower rejected Russia’s invitation to stop the fighting. He also made it clear that if the Soviets hurled rockets at French and British cities, America would unleash its terrible weapons in a devastating reprisal against Russia”.

Anthony Eden ficou surpreso que os EUA se opuseram abertamente à invasão” Faced with universal opposition to the invasion, the anger of the US, and the threat of the collapse of the pound sterling, Anthony Eden capitulated. As their troops were ready to seize the canal, Great Britain and France accepted a ceasefire on 6 November 1956”. (PIERRE, 2004, p. 84).

No dia 5 de novembro de 1956, um dia antes da Grã-Bretanha e da França aceitarem o cessar-fogo, a Resolução 1000 das Nações Unidas foi autorizada, a Resolução consistia na criação da *United Nations Emergency Force* (UNEF). A UNEF foi a primeira força de *peacekeeping* e tinha como objetivo garantir e supervisionar o cessar-fogo de acordo com todos os termos da Resolução 997. A UNEF controlaria a retirada dos invasores e atuaria como um mediador entre Egito e Israel. (PIERRE, 2004, p. 85-86).

A majority of nations, including the United States, condemned the actions of Israel, Britain, and France. After a series of intense and difficult negotiations, the Canadian delegate to the United Nations (UN), Lester B. Pearson, gained UN approval for the creation of a multinational UN Emergency Force (UNEF). The force would not include troops from any permanent members of the Security Council (Britain, the United States, France, the Soviet Union, and Nationalist China). It would consist of soldiers and officers from Brazil, Columbia, Indonesia, Yugoslavia, India, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Canada. Canadian General E.L.M. Burns, the Chief of Staff of the United Nations Truce Supervision Organization, would command UN Emergency Force I. Originally, the Canadian contingent was to include the Queen's Own Rifles. However, President Nasser objected to its inclusion because the regiment's name sounded altogether "too British. (THE LOYAL EDMONTON REGIMENT MILITARY MUSEUM, 2018).

“The invaders remained in Egypt a total of forty-eight days, completing their evacuation on December 22, when they transferred their control to the United Nations Emergency Force” (LONGGOOD, 1957, p. 157). No dia 21 de dezembro de 1956, os últimos paraquedistas franceses se retiraram através de Porto Fuad e sob o pôr do sol do próximo dia, os britânicos completaram sua partida de Porto Said.

By midday on 23 December, the merriment reached a fevered pitch when units of the “defeated” Egyptian Army marched into Port Said, the verisimilitude of battlefield victors. The crowds waved Egyptian flags and pictures of Nasser as if at an Arab Reichstag rally and shouted “Long Live Nasser” and “Down with Eden and Mollet.” Then in ritual form, they burned British and French flags. That day the mob dynamited the colossal statue of Ferdinand de Lesseps at the Port Said entrance of the Suez Canal and threw its rubble into the canal. The Israelis withdrew from the Canal Zone and the Sinai on 8 March 1957. The UNEF stayed until 1967 when Nasser threw them out of Egypt. (PIERRE, 2004, p. 86).

Gamal Abdel Nasser, o protagonista do presente estudo, se manteve neutro até sua morte em 1970, mas por motivo da mesma resolução, não pode mais interferir no Canal de Suez, sem que fosse retaliado pelas grandes nações. Israel teve seu Estado reconhecido pela comunidade internacional e criou um grande problema que perdura até os dias de hoje, como por exemplo, o não reconhecimento da Palestina como Estado na mesma região.

2.5 O Pós Conflito

Este capítulo visa explorar o período do pós-conflito com a implementação da primeira força de emergência da ONU (UNEF) na região do Canal de Suez e analisar quais atores que por ela foram beneficiados. Nele, não se trata apenas de explorar o período do pós-conflito, mas sim analisar o papel das Nações Unidas na solução de conflitos e seus interesses por trás de suas estratégias de mediação.

A força de emergência das Nações Unidas surgiu como uma resposta não planejada a um conjunto particular de problemas em um determinado momento. A Carta da ONU não previa qualquer base explícita legal para o que mais tarde veio a ser conhecido como “capacetes azuis” ou “*blue helmets*”. (FRÖHLICH, 2001, p. 192).

A presença das Nações Unidas através de uma Força de emergência veio com uma ideia do Ministro canadense das relações exteriores Lester Pearson, que havia proposto depois da guerra da Coréia uma força internacional com um mandato para manter a paz em uma situação conflituosa. (FRÖHLICH, 2001, p. 196). A primeira força militar das Nações Unidas:

The United Nations Emergency Force (UNEF) eased tensions and kept peace in the Middle East for over a decade. This initial success in defusing the Suez Crisis, and the Nobel Prize it gleaned, became the justification for future UN peacekeeping initiatives and the basis for the myth of peacekeeping that fogs the reality even today. (CARROLL, 2005, p. 72).

No entanto, de acordo com Jean-Marc Pierre (2004, p. 87), nenhum Estado envolvido na crise creditou a ONU pela resolução do conflito. Dado que a organização agiu de maneira despreocupada em relação à crise e só reagiu diante da possibilidade de uma possível intervenção soviética. Também, Segundo Jean-Marc (2004, p. 87):

In its haste to end the fighting, the body disregarded the national security concerns of aggrieved parties. Most significantly, throughout the Suez Crisis, the UN allowed individual nations to set the diplomatic agenda for the world. The UN could not therefore act as a Leviathan no matter how much Dag Hammarskjöld labored. In this case, the US and the Soviet Union were the powers that ended the fighting not the UN.

Depois da retirada das tropas israelenses, e a autorização por parte do governo egípcio, da permanência de observadores das Nações Unidas na região de fronteira entre Egito e Israel, sempre dentro do lado egípcio. Em meados de 1967, surgiram tensões ao longo da fronteira sírio-israelense. Havia rumores de que os israelenses estavam mobilizando forças naquela área. Críticos do mundo árabe de Nasser insultaram o presidente egípcio de que ele estava se escondendo atrás de observadores das Nações Unidas em um momento em que o exército egípcio era necessário para conter os israelenses. Nasser então tomou uma decisão fatídica. Depois de se encontrar com o comandante das forças egípcias, Abdel Hakim Amr, e receber a garantia de Abdel de que o exército egípcio estava agora em posição de resistir contra as

forças israelenses e até derrotá-los, Nasser exigiu que a ONU retirasse seus observadores de território egípcio. (TIGNOR, 2010, p. 374).

Após a retirada dos observadores das Nações Unidas:

Nasser remilitarized, sparking the Six-Day War. Egypt again closed the Suez Canal. There was more international outrage, more talks, and more agreements. In October 1973, Egyptian troops attacked Israeli forces on the east bank of the canal. The IDF counterattacked and eventually encircled the Egyptian Third Army. Truly none of the issues leading to the 1956 Suez Crisis came any closer to resolution until the 1979 Camp David accord¹¹. (PIERRE, 2004, p. 87).

¹¹ Acordos de Paz negociados na casa de campo do presidente dos Estados Unidos em Maryland, (chamada *Camp David*) e assinados na Casa Branca pelo Presidente Anwar Sadat, do Egito, e pelo Primeiro-Ministro Menachem Begin, de Israel, em 17 de setembro de 1978, formam um *pactum de contrahendo* pelo qual Egito e Israel se comprometiam a negociar em boa fé e a assinar um tratado de paz, conforme os princípios delineados nos Acordos de Paz.

3. O CONFLITO SOB PERSPECTIVAS DE TEÓRICOS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Neste último capítulo, serão utilizados os fatos expostos nos dois primeiros capítulos para uma elaboração de uma análise contendo opiniões de teóricos das Relações Internacionais acerca da contribuição dos Estados envolvidos na Crise do Canal de Suez, não só para o fim do conflito, mas como também para o início.

Primeiramente, é necessário compreender através das explicações de teóricos, as primeiras motivações egípcias, ou seja, o sentimento de revolta gerado em um vasto número de cidadãos egípcios que viam em seu território a crescente influência europeia.

O acontecimento mais relevante para a crescente insatisfação egípcia foi a ocupação britânica entre 1882 e 1954. De acordo com Burns (1928), a primeira revolução militar (contra o Quediva Tawfiq e o colonialismo europeu) foi utilizada de pretexto para a ocupação, já que estava muito claro para o governo britânico de que o controle do Egito pela Grã-Bretanha seria impossível e que a única alternativa seria criar uma falsa ideia de emergência especial. (BURNS, 1928).

Ibrahim e Boahen (2006) argumentam que durante as revoluções, jovens nacionalistas egípcios surgiram com o intuito de refutar a afirmação britânica da época, de que o povo egípcio era incapaz de se governar de acordo com os princípios “civilizados” e esses jovens queriam convencer o povo de que formava uma nação capaz e merecedora de autonomia. O pensamento britânico acerca da incapacidade dos povos não europeus de se autogovernarem é para Barkawi e Laffey (2006) fruto de uma perspectiva eurocentrista e equivocada, que mostra uma inadequação nas suposições dos estudos de segurança sobre a política mundial, já que se trata de uma compreensão particular da experiência europeia.

É importante ressaltar que diante dessa inadequação, é imprescindível para a compreensão do conflito no Egito entender a teoria pós-colonial, uma

vez que “teorias que servem ao primeiro mundo não são necessariamente convenientes para países emergentes” (CERVO, 2008), portanto não são as melhores teorias para explicar as motivações egípcias. Apesar da corrente pós-colonial se tratar de uma teoria extremamente recente, que só passou de fato a ganhar mais visibilidade após o início da multilateralização do sistema internacional, se trata de uma versão do passado que foi por muito tempo ignorada e desconhecida, mas que hoje é reconhecida como essencial para se entender relações internacionais, já que faz reconhecimento do passado e do presente não só da constituição da Europa mas também do mundo não europeu e seus papéis conjuntos na criação da história.

O início da ruptura egípcia com o pós-colonial britânico se deu com a Revolução de 1919 que resultou na Declaração de Independência em 28 de fevereiro de 1922 e teve um papel importante por justamente marcar um movimento significativo onde cidadãos egípcios passaram finalmente a revidar e não mais renunciar (BARKAWI, LAFFEY, 2006, p.330). Uma série de fatores foram aumentando o sentimento antibritânico nos cidadãos nacionalistas egípcios, que se sentiam humilhados com as imposições inglesas, onde “mais uma vez o senhor colonial impunha sua vontade ao servo dependente” (DECHANCIE, 1988, p. 26). A extrema influência inglesa na política egípcia através de subordinações e humilhações e os conflitos com o novo Estado de Israel, foram fatos que fizeram com que Nasser ascendesse e proclamasse a República do Egito e então para reestabelecer seu prestígio como militar e principalmente como político, Nasser adotou políticas econômicas e de desenvolvimento social, que tinha como foco a construção da Represa alta de Assuã e que para ser construída, necessitaria do capital que proviria da nacionalização do Canal de Suez.

A nacionalização do Canal de Suez foi explicada por Shupe (1980, p. 478) como uma medida de rompimento com a dominação da Grã-Bretanha, que ainda controlava grande parte da África no ápice do nacionalismo egípcio. Em consonância com Shupe, Tignor (2010, p. 360) afirma que Nasser e seu governo também defendiam a opinião de que um dos principais fatores que impediam o progresso econômico do Egito era o domínio colonial britânico e o papel que o capital estrangeiro desempenhava em manter o Egito um produtor e exportador agrícola e ao mesmo tempo, um anão industrial. Ademais, pode-

se dizer que a nacionalização do canal também foi uma medida de afirmar mundialmente a independência egípcia do dólar ou de qualquer outro tipo de ajuda internacional:

Egyptians would not permit any imperialists or oppressors to rule us militarily, politically, or economically; we will not submit to the dollar or to force. We are determined to live proudly and not to beg for aid. I look at Americans and say: May you choke to death on your fury... [This] money is ours and the Suez Canal belongs to us. Egyptians built the Suez Canal and 120,000 Egyptians died building it. We shall build the High Dam on the skulls of the 120,000 Egyptian workers who died building the Suez Canal...Thirty-five million Egyptian pounds have been taken from us every year by the Suez Canal Company. We shall use that money for building the high dam. We shall rely on own strength, our own muscle, our own funds. All the money that belongs to the canal will be consolidated. It will be frozen. It belongs to Egypt. A new Suez Canal Company will be formed. In addition, it will be run by Egyptians! Egyptians! Egyptians! (Longgood, 1958, 146-147).

Enquanto esteve à frente do governo egípcio, Nasser, que se revoltou contra a submissão egípcia à coroa britânica, moldou sua política externa em consonância a uma visão nacionalista, e puramente ideológica, impondo que seria um erro associar modernização à ocidentalização, assim como acreditavam os antigos Paxás, finalmente, sentiu que para firmar completamente a soberania egípcia deveria cessar sua relação com o ocidente, ou seja, a influência colonial europeia de seu território.

Egypt had suffered grievously at the hands of the British for nearly a century, that Western capitalism robbed Egypt of its wealth and dignity, and that the pathway toward power in the Middle East and toward a solution of the vexing Arab-Israeli problem was through an Egyptian-led pan-Arab unity (TIGNOR, 2010, p. 358).

O bloqueio do canal ao Estado de Israel e a nacionalização do Canal de Suez, como vimos anteriormente, suscitou na ira das potências europeias que detinham parte do canal. A Grã-Bretanha, que já havia assistido a independência de sua mais importante colônia – a Índia, agora se via perdendo influência nas questões egípcias. Dietl (2008, p. 261) discorre que uma outra causa para a insatisfação europeia em relação a nacionalização, seria a bipolaridade da nova ordem mundial e o descontentamento em relação à sua

posição no cenário internacional do pós-guerra. "if Europe did not defend its interests in the Eastern Mediterranean, it would leave the world stage for all time" (2008, p.261).

Em vista das motivações que influenciaram a Grã-Bretanha em seu processo de tomada de decisão no conflito do Canal de Suez, Verbeek (1994) discorre que as decisões do governo britânico podem ser vistas como respostas à qualquer tipo de política egípcia que envolvesse o risco de perdas graves à Grã-Bretanha. Para Morgenthau (1948) a política da Grã-Bretanha poderia ser caracterizada como uma política de imperialismo, onde quaisquer tentativas de expansão, agressão ou alteração que possam pôr em risco o equilíbrio de poder e alterar o status quo, são vetadas pela nação imperialista. No entanto, Morgenthau afirma mais tarde que essas políticas são adotadas erroneamente, visto que é um "equívoco tomar uma política de imperialismo como se fosse uma política de status quo" (MORGENTHAU, 1943, p. 132).

Após a nacionalização do Canal de Suez, a Grã-Bretanha, em razão do medo de perder seu império e sua influência e com o intuito de cessar a restrição da utilização do canal como meio de acesso ao comércio Oriental, se uniu com a França e Israel em uma aliança secreta, a fim de simular uma situação de emergência em território egípcio diante de um suposto ataque do Egito por Israel. Morgenthau (1985) discorre acerca de medidas como a da Grã-Bretanha que é natural, diante de uma mudança no equilíbrio, por uma força externa ou por uma mudança ocorrida em um dos elementos componentes do sistema, que Estados de dentro desse sistema tentem restabelecer o equilíbrio original ou um novo equilíbrio (MORGENTHAU, 1948, p. 322). E parece ser exatamente o intuito da união da Grã-Bretanha e da França: manter o status quo e assegurar o lugar da Europa no cenário internacional. Do ponto de vista de Mearsheimer (1995, p. 84) alianças como a formada entre Grã-Bretanha, França e Israel, são um tipo de comportamento realista direto, uma vez que não estão primariamente preocupadas em manter a paz entre os Estados, e sim deter, coagir ou derrotar um Estado externo ou uma coalizão de Estados em guerras, Nogueira e Messari (2005) também em consonância com essa ideia, afirmam que essa é uma conduta utilizada para aquisição de poder, de maneira a garantir a sobrevivência da nação.

Após várias tentativas de solucionar o problema dentro e fora da ONU e não possuírem sucesso, os três Estados botaram em prática o já acordado e em 29 de outubro de 1956, Israel com o apoio da França e do Reino Unido, declarou guerra contra o Egito. A crise se alavancou em um conflito de escopo mundial a partir desse momento, pois o governo egípcio e a comunidade internacional nunca acreditaram na intervenção britânica como uma ação de boa-fé e simultaneamente, a aliança entre os três Estados foi descoberta.

O posicionamento dos estadunidenses acerca das agressões era de não intervenção e de propagação de que as instituições internacionais deveriam ser as responsáveis pela resolução do conflito, no entanto, tiveram uma mudança de posicionamento diante da aproximação do Egito com a União Soviética. É importante lembrar que antes do envolvimento da União Soviética no conflito, o Egito havia solicitado ajuda financeira aos Estados Unidos para a construção da represa e o Estado americano havia dificultado o empréstimo e feito imposições, que do ponto de vista egípcio eram humilhantes e conjeturavam em abdições de sua autonomia como Estado. Acerca da indignação egípcia, Morgenthau (1948) afirma que esse tipo de reação é comum em nações que acabaram de emergir de um status colonial ou até mesmo semicolonial e discorre que:

essas nações reagem à sua dependência de suporte externo com uma resistência feroz à ameaça do "neo-colonialismo". Enquanto eles não podem existir sem o apoio de nações mais fortes, elas se recusam a trocar sua recém conquistada independência por uma nova dependência (MORGENTHAU, 1967, p. 429, tradução nossa).

Somando a esta situação, que já era considerada pelos egípcios como uma situação humilhante, após a nacionalização do Canal de Suez, o governo americano também havia condenado publicamente a nacionalização do canal e bloqueado fundos da empresa do Canal de Suez e de todos os ativos egípcios nos Estados Unidos.

No entanto, agora percebia-se mais uma variável: a possibilidade da entrada da União Soviética no conflito e a possibilidade de ter a segurança do Ocidente ameaçada, tornando a entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio inevitável, já que o equilíbrio de poder estava mais uma vez em jogo, visto que

“os soviéticos haviam driblado o cordão sanitário que os americanos haviam construído em torno da URSS para manter seguro o ocidente das mazelas soviéticas” (KISSINGER, 1994, p.522) e por assim dizer, ultrapassado a política de boa-vizinhança. Acerca da demora no processo de tomada de decisão do governo Norte-americano, Morgenthau (1957) discorre que:

The United States, in particular, dealing with the colonial revolutions which are directed primarily against Great Britain and France, has been continuously confronted with a painful and inherently insoluble dilemma. The horns of that dilemma are the interest of the United States in the continuing strength of Great Britain and France as her principal allies and the American interest in preventing the colonial revolutions from falling under the sway of communism (MORGENTHAU, 1957, p. 24).

De acordo com Smolansky (1956) A intervenção da União Soviética no conflito foi devida a retaliação da Grã-Bretanha e França contra o movimento anticolonial no Egito, a União Soviética que já estava sendo afetada com a perda de poder e influência na Europa com a revolução na Hungria contra o comunismo e a presença russa em seu território, também não podia aceitar sua perda de influência no mundo árabe com a destruição de Nasser pelos britânicos, franceses e israelenses, então emitiu um ultimato aos agressores. Morgenthau (1967) discorre que as motivações soviéticas por tentar exercer influência em outros países estava na disputa com a outra superpotência preponderante no sistema internacional de bipolaridade pós guerra, os Estados Unidos:

The United States and the Soviet Union face each other not only as two great powers which in the traditional ways compete for advantage. They also face each other as the fountainheads of two hostile and incompatible ideologies, systems of government and ways of life, each trying to expand the reach of its respective political values and institutions and to prevent the expansion of the other. Thus, the cold war has not only been a conflict between two world powers but also a contest between two secular religions. And like the religious wars of the seventeenth century, the war between communism and democracy does not respect national boundaries. It finds enemies and allies in all countries, opposing the one and supporting the other regardless of the niceties of international law (MORGENTHAU, 1967, p. 428).

Após as ameaças soviéticas, Eisenhower solicitou a condenação do Estado judeu e sua retirada de território egípcio dentro do Conselho de Segurança, no entanto, não surtiu efeito, a Grã-Bretanha segura de que os esforços da ONU não dariam resultados, planejou um novo ataque. Por fim, a Grã-Bretanha e a França só aceitaram um cessar-fogo com as sanções econômicas aplicadas pelos os Estados Unidos.

Como vimos, apesar dos Estados Unidos não possuírem interesse na utilização do canal, o governo Norte-americano agiu juntamente com as Nações Unidas para que o conflito fosse cessado. A mudança de ideia em relação à intervenção e a sua iniciativa em uma causa não própria levantou questionamentos que contrariavam teorias clássicas das Relações Internacionais, “even if the US decision not to support the Anglo-French invasion seems easily explicable in rational actor terms it remains curious that US politicians afterwards regretted their policy over Suez”. (MORGENTHAU, 1967, p. 311). Além disso, se teorias tradicionais do campo das relações internacionais afirmam que os Estados agem em detrimento de seus próprios interesses a fim de obter mais ganhos. O que explicaria a medida do governo estadunidense de intervir e cessar o conflito?

Apesar do questionamento acima já ter sido respondido no decorrer deste capítulo, Mearsheimer (1995) também responde o questionamento com a afirmação de que Eisenhower possuía o interesse de conter a União Soviética e que dessa maneira estaria sustentando o equilíbrio de poder, ademais, a política de contenção ao avanço do comunismo no mundo havia sido a maior política externa dos Estados Unidos desde 1947 com a Doutrina Truman (FITZSIMON, 1957, p. 419).

[...] a teoria de contenção foi proposta pelo diplomata George Frost Kennan, especialista em assuntos soviéticos. Esta doutrina formulada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria tinha por objetivo básico conter a ameaça que a União Soviética representava naquele momento. A estratégia da contenção formulada por Kennan baseava-se na suposição de que a União Soviética era inimiga do Ocidente e de que a ideologia comunista produz um sistema de pensamento inerente antagônico ao resto do mundo (MANTOVANI, 2003).

De acordo com Morgenthau (1967) o cenário pós-guerra da época era um cenário de bipolaridade onde os Estados Unidos e a União Soviética se destacavam com seus grandes arsenais nucleares e que por terem consciência das consequências que poderiam gerar em um conflito direto o evitavam, pois sabiam que estariam adotando uma medida de autodestruição, e por isso:

Instead of confronting each other directly The United States and the Soviet Union have chosen to oppose and compete with each other surreptitiously through the intermediary of third parties. The internal weakness of most new and emerging nations requiring foreign support and the revolutionary situation in many of them give the great powers the opportunity of doing so (MORGENTHAU, 1967, p. 428).

No que se tange às tentativas mal sucedidas dentro e fora da ONU de mediação da crise e a interrupção da mesma ser dada após os Estados Unidos retirarem seu apoio financeiro à Grã-Bretanha, é importante discorrer sobre o debate existente no cenário das Relações Internacionais contemporâneas entre autores neoliberais institucionais e realistas, no que se refere a eficácia das Instituições Internacionais na resolução de conflitos.

Mearsheimer (1994) alega que o papel e influência das instituições são mínimas nos comportamentos dos Estados e conseqüentemente dispõem de poucas perspectivas de promover a estabilidade, afirma que as instituições não passam de um reflexo da distribuição de poder no mundo e são baseadas em cálculos de interesses próprios das grandes potências, não ignora as instituições, mas afirma que apesar das abordagens institucionalistas colocarem as organizações como principais variáveis independentes da paz, seus impactos dependem das interações com outros fatores, portanto são dependentes do poder dos Estados participantes e de um previsível sistema internacional anárquico, ou seja as regras são criadas pelos Estados, mas somente são obedecidas se estiverem de acordo com seus interesses.

Em contraponto, Kupchan (1995) propõe uma perspectiva diferente, que poderia servir de hipótese ao questionamento acima, que é a ideia de que a conscientização dos Estados com as causas das guerras os levam a participar de um compromisso que busque um mecanismo mais eficiente de equilíbrio contra agressores, uma ordem internacional benéfica para segurança individual e que esses compromissos são concretizados e executados através das

Instituições Internacionais. Morgenthau (1985) descreve essa perspectiva como a teoria de segurança coletiva, onde o problema da segurança deixa de ser exclusivamente um cuidado das nações individuais, para ser enfrentado por armas e por outros componentes do poder nacional, onde a segurança se altera em consonância à preocupação de todas as nações, que cuidarão coletivamente da situação de cada uma delas, como se estivesse em jogo sua própria segurança (Morgenthau, 1985, p. 784).

Charles e Clifford Kupchan (1995, p. 53) afirmam que a segurança coletiva não é necessariamente uma resposta em termos de prevenção de guerras, mas que entre a teoria da segurança coletiva e a teoria da obtenção do equilíbrio sob anarquia, é preferível para o alcance da paz, a teoria da segurança coletiva, dado que a mesma é menos agressiva, uma vez que, Estados agem de acordo com normas e quando necessário, se unem para cessar uma agressão obtendo estabilidade através da cooperação; enquanto que com a outra teoria, cada Estado agiria em detrimento de sua própria defesa, de acordo com os ditames de um ambiente internacional hostil, no qual a estabilidade surge da competição, independente dos meios usados para obtenção ou manutenção da paz.

Ademais, mesmo que as instituições internacionais não representem uma resposta imediata à crises, podem se constituir em um espaço de diálogo, tanto para a cooperação, quanto para o confronto e têm ganhado cada vez mais visibilidade por representar um esforço civilizatório significativo no contexto das relações internacionais, Henry Kissinger (1994) afirma que teóricos realistas não menosprezam o papel das instituições internacionais na manutenção da ordem, pois da mesma forma que anarquia e ordem são inerentes ao sistema internacional, as instituições, são consideradas pelos realistas uma forma pela qual as potências conseguem legitimidade para fazer guerra, assim como também para assegurar seus interesses em um mundo multipolar.

Apesar das críticas realistas de Mearsheimer (1994) no qual afirma que as instituições internacionais são ineficazes, Ruggie (1995) afirma que foi através das Nações Unidas que a administração de Eisenhower aplicou as sanções econômicas e também criou o mais conhecido mecanismo de segurança coletiva da ONU. Keohane (1995) levanta o questionamento sobre o

porquê de nações grandes e poderosas como os Estados Unidos investirem tempo e recursos nas instituições se as mesmas carecem de significância, diante dessa pergunta, Mearsheimer afirma que a resposta está em uma cegueira ideológica, que leva os legisladores americanos à uma hostilidade em direção ao realismo, levando-os a um quadro institucional, mas que mesmo assim, suas ações poderiam ser analisadas à luz da teoria realista, já que, “Estados em um mundo realista devem ser motivados principalmente por ganhos ao considerar a cooperação” (MEARSHEIMER, 1994, p. 12). No caso dos estadunidenses, os ganhos não foram necessariamente de cunho econômico, mas sim de poder diante de um cenário bilateral em que era um dos protagonistas.

Um outro aspecto relevante que Morgenthau (1967) menciona é de que as instituições internacionais poderiam se constituir em órgãos neutros de ajuda à nações emergentes ou que fizeram ruptura com o colonial, porque se uma superpotência ajuda uma outra nação, ela está intervindo, no entanto, a superpotência deterá o poder sobre a vida e a morte dos cidadãos dessa nação. E foi o que a Grã-Bretanha fez por muito tempo com sua longa ocupação no Egito e dois anos após o fim definitivo de seu domínio, fez uma nova tentativa forjando auxílio militar durante o ataque de Israel ao Egito.

Many nations, new and old, are threatened by revolution, or are at one time or another in the throes of it. A successful revolution frequently portends a new orientation in the country's foreign policy, as it did in the Congo, Cuba and Indonesia. Thus, the great powers, expecting gains or fearing disadvantages from the revolution, are tempted to intervene on the side of the faction favoring them (MORGENTHAU, 1967, p.428).

Por fim, após a exposição dos fatos acima e opiniões de estudiosos de políticas Internacionais que defendem diferentes abordagens teóricas, pode-se dizer que nenhuma teoria é completamente precisa para elucidar uma crise de caráter tão emblemático como a Crise do Canal de Suez, no entanto, Ruggie (1995) argumenta em *The false premise of Realism*, que se os estrategistas políticos não tivessem ignorado a visão de Mearsheimer sobre a irrelevância das instituições o ambiente de segurança internacional estaria diferente, com desafios muito maiores, e que é um mal do Realismo acreditar

que o cenário internacional se sairá pior com as instituições internacionais do que melhor.

Em suma, é possível concluir que mesmo não obtendo crédito por parte de outros Estados envolvidos no conflito, as Nações Unidas conseguiram cumprir seu papel como mediadora na disputa e fazer com que as tropas invasoras fossem retiradas em um mês sob a supervisão de suas tropas de *peacekeeping*. Pode-se dizer que seu principal objetivo foi cumprido por pelo menos uma década: a manutenção na paz no Egito, mas que infelizmente, a Crise do Canal de Suez não foi solucionada e sim adiada, visto que novos conflitos surgiram (MACQUEEN, 1997, p. 63 apud PIERRE, 2004, p. 25).

CONCLUSÃO

Com as evidências apresentadas ao longo do trabalho, é possível concluir que nenhuma teoria sozinha é capaz de elucidar uma crise de caráter tão emblemático como a Crise do Canal de Suez, pois ao decorrer do estudo podemos ver que cada Estado tinha uma motivação diferente por trás de suas ações, além disso, é difícil delinear os fatores relevantes que constituem o processo de tomada de decisão de cada nação dado que uma pesquisa desse nível demanda muito trabalho e um vasto número de fontes para pesquisa, principalmente quando o processo de tomada de decisão abrange um longo período de tempo com um grande número de variáveis por parte de vários atores.

Ademais, não é incomum a ocorrência de visões diferentes sobre diferentes assuntos nas relações internacionais. O campo de estudo pluralista, isto é, onde coexistem sistemas conceituais complementares ou totalmente diferentes, mostra que a Crise do Canal de Suez ainda é, até hoje, passível de discussão.

Primeiramente, é notável no campo das relações internacionais a tendência de se analisar acontecimentos através de uma visão eurocentrista, ignorando a história por trás das ações de Estados que não fazem parte desse sistema, através disso já podemos ver que o conflito do Canal de Suez não pode ser explicado através de teorias tradicionais de política de poder e fica clara a necessidade de abordar as origens coloniais da expansão do sistema internacional, dado que o pouco interesse na história fez com que as Relações Internacionais descrevessem erroneamente o caráter e a origem da nossa ordem internacional contemporânea.

Apesar do contexto inicial do conflito pela parte egípcia não ser objeto de análise de teorias tradicionais de poder nas Relações Internacionais, pode-se dizer que a solução do conflito dependeu parcialmente dos interesses e decisões de Estados como os Estados Unidos e a União Soviética, no entanto, apesar de demonstrarem ter interesses realistas por trás de suas medidas de cooperação com o Egito para que o conflito fosse cessado, não se pode afirmar que as explicações tradicionais são as únicas responsáveis pela resolução do conflito, assim como, não se pode tornar o papel das Nações

Unidas irrelevante para o fim das hostilidades, dado que representou um espaço de diálogo entre os agentes envolvidos em suas inúmeras tentativas de mediação e também foi responsável pela manutenção da paz na região através da implementação da UNEF e a missão de *peacekeeping* após a interrupção do conflito.

Conclui-se diante de todas as informações evidenciadas nesse estudo, de que não dá para utilizar somente uma teoria como ferramenta para análise de como se deu o fim do conflito e muito menos para o estudo de como o mesmo começou. Assim, vemos que as teorias se complementam em diferentes estágios de desenvolvimento do trabalho e que o estudo do conflito deve ser feito através da conjugação de enfoques variados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOAHEN, A. A. *África sob dominação colonial, 1880-1935: História Geral da África VII*. UNESCO, 2010.

AZAZ, E.E. *Conflict Escalation and Conflict Reduction in an International Crisis: Suez, 1956: The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 16, No. 2, Research Perspectives on the Arab-Israeli Conflict: A Symposium (Jun., 1972), p.183-201. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/173313>> Acesso em: 13 nov. 2017

BARKAWI, T. & LAFFEY, M. *The postcolonial moment in security studies. Review of International Studies*.32 (2), p. 329 – 342.

BEN-YEHUDA, H. & SANDLER, S. *Arab-Israeli Conflict Transformed: the fifty years of interstate and ethnic crises*. State University of New York Press, 2002. Disponível em: <<http://www.sunypress.edu/pdf/60492.pdf>> Acesso em: 13 nov. 2017.

BERTONHA, João Fábio. *O Império otomano e a Primeira Guerra Mundial*, 2011. Disponível em: <<http://www.historia.uff.br/tempo/site/wp-content/uploads/2013/01/v16n33a11.pdf>> Acesso em: 17 set. 2017

BIN LADEN, Osama. *'Resist the New Rome'*, *The Guardian*, 6 January 2004, p. 23.

CARROLL, Michael K. *From peace (keeping) to war: the United Nations and the withdrawal of UNEF*. Disponível em:<<http://mafhoum.com/press8/244P544.htm>> Acesso em: 27 set. 2017

DECHANCIE, J. *Os grandes líderes: Nasser*. Ed. Nova Cultural, 1988.

DIETL, Ralph. *Suez 1956: An European intervention?*. *Journal of Contemporary History* Vol. 43, No. 2 (Apr., 2008), p. 259-278

FAHMY, Ziad. *Popularizing Egyptian Nationalism: Colloquial Culture and Media Capitalism, 1870-1919*. 2007. Disponível em: <http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/195746/1/azu_etd_2237_sip1_m.pdf> Acesso em: 27 set. 2017

FGV. *A crise do Canal de Suez*. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/PoliticaExterna/CanalSuez> Acesso em: 12 nov. 2017

FRÖHLICH, MANUEL. *Keeping Track Of Un Peace-Keeping – Suez, Srebrenica, Rwanda And The Brahimi Report*. *Max Planck yearbook of the United Nations Law*, Volume 5, 2001, p. 185- 248.

HILLS, Claire Cookson. *Historical Perspectives on Whole-of-Government Approaches: The 1882 British Occupation of Egypt*. 2013, Canada. Disponível em <http://www.army-armee.forces.gc.ca/assets/ARMY_Internet/docs/en/canadian-army-journal/volume-15/caj-vol15-1-12-e.pdf> Acesso: 27 de set. 2017

KISSINGER, H. *Diplomacy*. Ed. Simon and Schuster Paperbacks Rockefeller Center, New York, 1994.

KRATOCHWIL, F., RUGGIE, J.G. *International Organization: A State of the Art on a Art of the State*. In: *International Organization*, Vol. 40, No.4 (1986), p. 753–775. The MIT press. Disponível em: <<http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Kratochwil%20and%20Ruggie%201986.pdf>> Acesso em: 17 de nov. 2017

MANTOVANI, T. A doutrina da contenção e a repressão social durante o governo Dutra. *ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História*, João Pessoa, 2003. Disponível em: <<http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.662.pdf>> Acesso em: 17 de nov. 2017

MEARSHEIMER, John. The false promise of international institutions. *International Security*. Vol. 19, No. 3 (Winter, 1994-1995), pp. 5-49

MORGENTHAU, H. Política entre as Nações. In: *Clássicos IPRI*

MORGENTHAU, H. *Sources of Tension between Western Europe and the United States*, The Annals of the American Academy of Political and Social Science

Vol. 312, The Future of the Western Alliance (Jul., 1957), pp. 22-28

MORGENTHAU, H. *To Intervene or Not to Intervene*. *Foreign Affairs*. Vol. 45, No. 3 (Apr., 1967), pp. 425-436

MOSTAFA, Noha. *The Modernization of Egypt in the Nineteenth Century: A Comparison with the Japanese Case* Noha A. Mostafa Zagazig University Article. 2015.

NASSER, G. A. *A Revolução no Mundo Árabe*. Ed. EDARLI., 1963.

PIERRE, Jean-Marc. MAJ, USA. *The 1956 Suez Crisis and the United Nations*. Kansas: 2004.

POWELL, Eve. M.T. *A different shade of colonialism: Egypt, Great Britain, and the Mastery of the Sudan*. In: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=1wd1W5nMLaEC&oi=fnd&pg=PR8&dq=egypt+colonialism&ots=Z5J5IL98nl&sig=jJILYf8mGeL24kTI6x31e5wtTQk#v=onepage&q=egypt%20colonialism&f=false>> Acesso em: 28 de setembro de 2017.

PROTECTORATE. *Encyclopaedia Britannica*. Disponível em: <<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/479675/protectorate>> Acesso em: 25 set. 2017.

SMOLANSKY, O.M., *Moscow and the Suez Crisis, 1956: a Reappraisal*. Political Science Quarterly. Vol. 80, No.4, 1965.

TEIXEIRA, Ulysses T. *Promoção da Democracia e Apoio a Governos Autoritários pelos Estados Unidos: transições de Regime e Realinhamento de Política Externa no Irã e no Egito*. UnB – Brasília, 2016.

TIGNOR, Robert. *Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914*. Review of International Studies (2006), 32, 329–352 *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 16, Nº 2. pp. 183-201.

VEERBEK, Bertjan. Do Individual and group beliefs matter? British decision-making during the 1956 Suez crisis. *Cooperation and Conflict* Vol. 29, No. 4 (December 1994), pp. 307-332

WILLIAMS, P.D. *Security Studies – an Introduction*. Routledge, New York, 2008

The Wars of French Revolution and Napoleon, 1792 – 1815. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)* Vol.7, No. 4, 2012

OVERTON, D. J. “Some aspects of induced development in Egypt under Muhammad Ali Pasha and Khedive Ismail”. M.A. thesis, Simon Fraser University, 1971.

The construction of the Suez Canal M. ~amza' & M. ~bdeI-ÿ at if 'Chairman of Hamza Associates, Cairo, Egypt General Manager of Hamza Associates, Cairo, Egypt

Opening of the Suez Canal Author(s): Lord Houghton Source: Proceedings of the Royal Geographical Society of London, Vol. 14, No. 2 (1869 - 1870), pp. 88-105 Published by: Wiley on behalf of The Royal Geographical

Society (with the Institute of British Geographers) Stable URL:
<http://www.jstor.org/stable/1799551> . Acesso em: 17 mai. 2014